

UNIVERSITÀ DI PISA

DIPARTIMENTO DI INFORMATICA

Corso di Laurea Triennale in Informatica

**Definizione e Formalizzazione di Template
di Requisiti per la Progettazione di Sistemi
Sicuri e Verificabili**

Relatori:

Prof.ssa Laura Semini

Candidato:

Giacomo Cesaretti

ANNO ACCADEMICO 2024/2025

Indice

1	Introduzione	7
1.1	I pattern del catalogo PABRE	7
1.2	Estensioni del catalogo PABRE	8
1.3	Formalizzazione logica del catalogo PABRE	8
1.4	Struttura della tesi	9
2	Background	11
2.1	Il Catalogo di Pattern PABRE	11
2.1.1	La struttura dei pattern	11
2.2	I sottosistemi di PABRE	12
2.3	Logica Temporale Lineare	13
2.4	Logica di Branching	13
2.5	Logica Temporale Lineare con Metriche di Tempo	14
2.6	Logica di Branching con Metriche di Tempo	15
2.7	Motivazioni	16
3	Stato dell'Arte	17
4	Aggiornamenti per i Pattern già Esistenti	19
4.1	Authentication	19
4.1.1	Insiemi	20
4.1.2	Predicati	21
4.1.3	Variabili	21
4.1.4	Formule logiche per la fixed part	22
4.1.5	Formule logiche per le extended parts già esistenti	22
4.1.6	Nuove possibili extended parts per Authentication	23
4.2	Authorization	26
4.2.1	Insiemi	28
4.2.2	Predicati	29
4.2.3	Formule logiche per la fixed part	30
4.2.4	Formule logiche per le extended parts già esistenti	30
4.2.5	Nuove possibili extended parts per Authorization	34
4.3	Automatic Logoff	35
4.3.1	Insiemi	36

4.3.2	Predicati	36
4.3.3	Variabili	37
4.3.4	Formule logiche per la fixed part	37
4.3.5	Formule logiche per le extended parts già esistenti	37
4.3.6	Nuove possibili extended parts per Automatic Logoff	38
4.4	Data Transmission Protection	42
4.4.1	Insiemi	43
4.4.2	Predicati	43
4.4.3	Variabili	44
4.4.4	Formule logiche per la fixed part	45
4.4.5	Formule logiche per le extended parts già esistenti	45
4.4.6	Nuove possibili extended parts Data Transmission Protection	46
4.5	Stored Data Protection	50
4.5.1	Insiemi	50
4.5.2	Predicati	51
4.5.3	Variabili	51
4.5.4	Formule logiche per la fixed part	51
4.5.5	Formule logiche per le extended parts già esistenti	52
4.5.6	Nuove possibili extended parts per Stored Data Protection	52
5	Nuovi Possibili Pattern	55
5.1	Pattern 1: Secrets Management	55
5.1.1	Introduzione	55
5.1.2	Requirement Pattern Metadata	56
5.1.3	Requirement Forms	56
5.1.4	Insiemi	56
5.1.5	Predicati	57
5.1.6	Variabili	58
5.1.7	Formule logiche per la fixed part	58
5.1.8	Extended Parts	59
5.2	Pattern 2: Manual Logout	67
5.2.1	Introduzione	67
5.2.2	Requirement Pattern Metadata	68
5.2.3	Requirement Forms	68
5.2.4	Insiemi	68
5.2.5	Predicati	69
5.2.6	Formule Logiche per la fixed part	69
5.2.7	Extended Parts	69
5.3	Pattern 3: Input Validation	73
5.3.1	Introduzione	73
5.3.2	Requirement Pattern Metadata	73
5.3.3	Requirement Forms	73
5.3.4	Insiemi	74

5.3.5	Predicati	74
5.3.6	Formule Logiche per la fixed part	74
5.3.7	Extended Parts	75
5.4	Pattern 4: Rate Limit & Throttling	76
5.4.1	Introduzione	76
5.4.2	Requirement Pattern Metadata	77
5.4.3	Requirement Forms	77
5.4.4	Insiemi	77
5.4.5	Predicati	78
5.4.6	Formule Logiche per la fixed part	78
5.4.7	Extended Parts	79
5.5	Pattern 5: Security Logging & Monitoring	81
5.5.1	Introduzione	81
5.5.2	Requirement Pattern Metadata	82
5.5.3	Requirement Forms	82
5.5.4	Insiemi	82
5.5.5	Predicati	83
5.5.6	Formule Logiche per la fixed part	83
5.5.7	Extended Parts	83
5.6	Pattern 6: Dependency & Supply-Chain Management	86
5.6.1	Introduzione	86
5.6.2	Requirement Pattern Metadata	87
5.6.3	Requirement Forms	87
5.6.4	Insiemi	87
5.6.5	Predicati	88
5.6.6	Formule Logiche per la fixed part	88
5.6.7	Extended Parts	89
6	Conclusioni	91
6.1	Formalizzazione logica	91
6.2	Aggiornamento dei pattern già presenti	92
6.2.1	Aggiornamenti su Authentication	92
6.2.2	Aggiornamenti su Authorization	92
6.2.3	Aggiornamenti su Automatic Logoff	93
6.2.4	Aggiornamenti su Data Transmission Protection	93
6.2.5	Aggiornamenti su Stored Data Protection	93
6.3	Aggiunta di sei nuovi pattern di sicurezza	94
6.4	Sviluppi futuri	94
A	Articolo sottomesso per pubblicazione	99

Capitolo 1

Introduzione

Il sistema PABRE (Pattern-Based Requirements Elicitation) fornisce un approccio sistematico al riuso dei requisiti software, concentrato principalmente sui requisiti non funzionali e non tecnici. È stato sviluppato dalla collaborazione tra la *Universitat Politècnica de Catalunya (UCT)* e il *Centre de Recherche Public Henri Tudor (TUDOR)*.

PABRE utilizza un catalogo di pattern di requisiti software, che funge da strumento per l'elicitazione e la documentazione dei requisiti. Questo catalogo è costituito principalmente da requisiti non funzionali e non tecnici, che possono essere utilizzati in diversi contesti. Tale approccio facilita la standardizzazione e la completezza dei requisiti raccolti, migliorando la qualità del processo di sviluppo del software [1].

Questa tesi si concentra sulla sezione *Security* del catalogo PABRE, proponendo l'aggiornamento dei relativi contenuti e la formalizzazione logica dei pattern che la compongono, al fine di supportarne l'uso in contesti di verifica formale.

1.1 I pattern del catalogo PABRE

Un pattern del catalogo PABRE può essere definito come uno schema testuale parametrico che rappresenta come esprimere un certo requisito ricorrente, senza ancora fissare i valori concreti. La struttura di un template è articolata in una o più *requirement form* (template testuali parametrizzati), ciascuna composta da una *fixed part*, che cattura gli elementi invarianti del requisito, e da zero o più *extended part*, che ne specificano variazioni ed estensioni applicabili al contesto progettuale¹.

Quando si desidera istanziare uno di essi, (i) si seleziona il pattern e la sua *requirement form*, (ii) si scelgono le *extended part* rilevanti, (iii) si assegnano i valori ai parametri secondo le metriche e (iv) si sostituiscono i *placeholder* nel testo, ottenendo uno o più requisiti concreti.

¹La struttura dei pattern PABRE è descritta nel dettaglio nel Capitolo 2.

1.2 Estensioni del catalogo PABRE

Ogni pattern del catalogo può includere zero o più *extended part*, cioè estensioni del pattern base che arricchiscono il requisito con dettagli, vincoli o varianti opzionali. Quando si istanzia un template, è possibile scegliere quali *extended part* includere. Due dei principali obiettivi di questa tesi sono l'aggiunta di nuove *extended part* ai pattern già presenti nella sezione *Security* del catalogo e la realizzazione di nuovi template per la stessa, al fine di renderla più completa e aggiornata. La necessità di questo aggiornamento nasce dal fatto che il catalogo PABRE è stato rilasciato nel 2009 e molte delle sue parti non coprono appieno le moderne problematiche di sicurezza.

1.3 Formalizzazione logica del catalogo PABRE

Sia per i pattern già presenti nella sezione *Security*, sia per i nuovi template che verranno proposti in questa tesi, è presente una formalizzazione logica, mediante logica temporale lineare e logica di branching.

Nei sistemi critici non basta il testing informale: servono tecniche di verifica formale, che però richiedono requisiti precisi e coerenti. La fase più debole è proprio l'elicitazione e la specifica dei requisiti, spesso espressi in linguaggio naturale vago e narrativo. PABRE offre template di requisiti parametrizzati che aiutano a scrivere i requisiti in modo uniforme e riusabile, ma il risultato è solo semiformale e non direttamente adatto alla verifica matematica. Serve quindi un passo ulteriore, che è proprio la traduzione dei template PABRE in formule logiche che possano essere verificate automaticamente da *model checker* e strumenti di verifica formale.

Nella Figura 1.1 viene illustrato il processo tramite cui si arriva, da un template PABRE, alla relativa formula logica.

Figura 1.1: Dai template ai modelli verificabili

1.4 Struttura della tesi

La tesi è organizzata come segue:

- Nel Capitolo 2 viene presentato il sistema PABRE, viene illustrata la struttura dei pattern e vengono introdotte la logica temporale lineare e di branching e le loro varianti che includono le metriche temporali.
- Nel Capitolo 3 viene riportata la struttura del catalogo PABRE, illustrando le varie sezioni da cui è composto.
- Nel Capitolo 4 vengono illustrati i pattern attualmente presenti nella sezione *Security* del catalogo PABRE e, per ognuno di essi, viene presentata la relativa formalizzazione logica. Vengono inoltre proposte delle possibili estensioni per ogni template, anche esse accompagnate dalle rispettive formule logiche.
- Nel Capitolo 5 vengono proposti dei nuovi pattern che potrebbero essere aggiunti alla sezione *Security* del catalogo PABRE, per renderla più completa e aggiornata.
- Nel Capitolo 6 viene riassunto il lavoro svolto, discutendone i risultati e i possibili sviluppi futuri.
- Infine, in Appendice A è allegato un articolo nato dall'esperienza di questa tesi e attualmente sottomesso per pubblicazione.

Capitolo 2

Background

Questo capitolo introduce la struttura dei *Software Requirement Patterns* (SRP) adottata in PABRE e il funzionamento del sistema nelle sue principali componenti operative (PABRE-MAN, PABRE-PROJ, PABRE-WS e PABRE-RW). Successivamente vengono presentati i fondamenti di logica temporale lineare (LTL) e ramificata (CTL), insieme alle loro estensioni con metriche di tempo, che costituiscono il quadro formale alla base della formalizzazione dei pattern.

2.1 Il Catalogo di Pattern PABRE

2.1.1 La struttura dei pattern

La struttura di un pattern PABRE si articola in due parti principali:

- **Requirement Pattern:** È un'unità di riuso che cattura un obiettivo di requisito ricorrente e lo organizza in un template strutturato. Il pattern comprende metadati (nome, descrizione, autore, fonti, parole chiave), un *pattern goal* che funge da “problema” da raggiungere, e una o più *requirement form* che incapsulano la “soluzione” con cui estrarre il requisito concreto per lo specifico progetto. Ogni pattern può includere dipendenze (con altri pattern o tra parametri) utili a guidare l'ordine di applicazione e a verificare coerenza e tracciabilità durante l'elicitazione; inoltre è indicizzato in uno o più schemi di classificazione [1].
- **Requirement Form:** Rappresenta una variante di un *requirement pattern*: contiene metadati propri e consiste sempre in una *fixed part* (invariante, di solito astratta) e in zero o più *extended part* (estensioni opzionali). Ogni parte è espressa da un *form text* in linguaggio naturale con parametri legati a metriche che ne definiscono i valori ammissibili; assegnando tali valori la form viene istanziata e produce il requisito concreto[1].

Requirement Pattern	
Description	Breve descrizione del requisito corrispondente al pattern.
Comments	Eventuali commenti.
Pattern goal	Obiettivo del pattern.
Author	Autore del pattern.
Sources (0..*)	Fonti.
Keywords (0..*)	Elenco di parole chiave correlate al pattern.
Dependencies (0..*)	Eventuali dipendenze da altri pattern.

Requirement Form		
Description		Descrizione della requirement form. Contiene informazioni sulla <i>fixed part</i> e sulle eventuali <i>extended part</i> .
Comments		Eventuali commenti.
Version		Data e ora di rilascio della versione attuale.
Author		Autore della <i>requirement form</i> .
Sources (0..*)		Fonti.
Fixed Part	Form Text	La <i>fixed part</i> esprime l'affermazione astratta del requisito, stabilendo che il sistema deve raggiungere il <i>pattern goal</i> senza specificare come lo raggiungerà.
Extended Part	Form Text	Le <i>extended part</i> sono parti aggiuntive che possono essere implementate o meno, in relazione alle esigenze del sistema
	Parameter	Parametri della <i>extended part</i> corrente.
	Metric	Metriche relative ai parametri della <i>extended part</i> corrente.

2.2 I sottosistemi di PABRE

Il sistema PABRE comprende tre sottosistemi:

- **PABRE-MAN**: strumento desktop per mantenere ed evolvere il catalogo di *Software Requirement Patterns* (SRP); include gestione dei pattern, navigazione, *import/export* e stampa, con connessione al database del catalogo [2].

- **PABRE-PROJ**: supporta gli analisti nella selezione/adattamento dei pattern per progetto; offre gestione progetti, *import/export* e generazione dei documenti di requisiti e di gara; esiste anche una versione web [2].
- **PABRE-WS**: *web service* che espone l'accesso ai cataloghi di pattern per integrarli in altri strumenti di *Requirements Engineering* [2].
- **PABRE-RW**: applicazione web leggera per la stesura di specifiche di requisiti sfruttando il catalogo di *Software Requirement Patterns* [3].

2.3 Logica Temporale Lineare

La **logica temporale lineare (LTL)** è un'estensione della logica proposizionale che permette di descrivere come un determinato sistema evolve nel tempo, lungo una traccia lineare di stati.

Per descriverne la sintassi, si consideri AP come un insieme finito di predicati che rappresentano proprietà elementari che un sistema potrebbe avere. La sintassi di LTL su AP è definita per induzione come segue:

$$\phi ::= p(t_1, \dots, t_n) \mid \neg\phi \mid \phi_1 \vee \phi_2 \mid \mathbf{X}\phi \mid \mathbf{F}\phi \mid \mathbf{G}\phi \mid \phi_1 \mathbf{U}\phi_2 \mid \exists x.\phi$$

dove:

- $p(t_1, \dots, t_n) \in AP$ è un predicato del primo ordine di arità n .
- \neg, \vee sono i connettivi Booleani.
- $\exists x.\phi$ è il quantificatore di esistenza, che lega una variabile x ad un dato dominio D .
- I principali operatori di questo formalismo sono [4]:
 - $\mathbf{G}\phi$ (globally): da ora in poi ϕ è *sempre* vera lungo la traccia.
 - $\mathbf{F}\phi$ (finally/eventually): *prima o poi* nel futuro ϕ diventa vera.
 - $\mathbf{X}\phi$ (next): al *prossimo* passo della traccia ϕ è vera.
 - $\phi \mathbf{U}\psi$ (until): ϕ rimane vera *fino a quando*, a un certo punto, ψ diventa vera (e ψ deve effettivamente verificarsi).

2.4 Logica di Branching

La **logica di branching (CTL)** descrive come un determinato sistema evolve non lungo una singola traccia, ma lungo un albero dei possibili futuri. Le formule combinano quantificatori di cammino con operatori temporali. Per descriverne la sintassi,

si consideri AP come un insieme finito di predicati che rappresentano proprietà elementari che un sistema potrebbe avere. La sintassi di CTL su AP è definita per induzione come segue:

$$\phi ::= \top \mid p \mid \neg\phi \mid \phi \vee \phi \mid \mathbf{AX} \phi \mid \mathbf{EX} \phi \mid \mathbf{AF} \phi \mid \mathbf{EF} \phi \mid \mathbf{AG} \phi \mid \mathbf{EG} \phi \mid \mathbf{A}[\phi \mathbf{U} \phi] \mid \mathbf{E}[\phi \mathbf{U} \phi]$$

$$(p \in AP)$$

Nota di forma: in CTL ogni operatore temporale è *immediatamente* preceduto da un quantificatore di cammino: \mathbf{A} (“su tutti i cammini”) oppure \mathbf{E} (“esiste un cammino”).

Operatori principali La semantica informale dei principali operatori di CTL è la seguente[5]:

- $\mathbf{AG} \phi$ (for all, globally): su *tutti* i cammini, da ora in poi ϕ è sempre vera.
- $\mathbf{AX} \phi$ (for all, next): in *tutti* gli stati successivi immediati, ϕ è vera.
- $\mathbf{AF} \phi$ (for all, finally): su *tutti* i cammini, *prima o poi* ϕ diventa vera.
- $\mathbf{A}[\phi \mathbf{U} \psi]$ (for all, until): su *tutti* i cammini, ϕ vale finché, a un certo punto, vale ψ .
- $\mathbf{EG} \phi$ (exists, globally): *esiste* un cammino in cui ϕ è sempre vera.
- $\mathbf{EX} \phi$ (exists, next): *esiste* uno stato successore immediato in cui ϕ è vera.
- $\mathbf{EF} \phi$ (exists, finally): *esiste* un cammino in cui *prima o poi* ϕ diventa vera.
- $\mathbf{E}[\phi \mathbf{U} \psi]$ (exists, until): *esiste* un cammino in cui ϕ vale finché, a un certo punto, vale ψ .

2.5 Logica Temporale Lineare con Metriche di Tempo

La **logica temporale con metriche di tempo** estende la LTL annotando gli operatori temporali con *intervalli di tempo*. Serve a esprimere vincoli del tipo “entro 5 secondi”, “per almeno 10 ms”, ecc. Le formule si valutano lungo una traccia temporizzata; il dominio del tempo può essere discreto (\mathbb{N}) o denso ($\mathbb{R}_{\geq 0}$).

Sia AP un insieme finito di proposizioni atomiche, T il dominio del tempo e \mathcal{I} l'insieme degli intervalli $I \subseteq T$ (es. $[a, b]$, $(a, b]$, $[a, \infty)$). La sintassi della MTL su AP è:

$$\phi ::= \top \mid p \mid \neg\phi \mid \phi \vee \phi \mid \mathbf{X} \phi \mid \mathbf{F}_I \phi \mid \mathbf{G}_I \phi \mid \phi \mathbf{U}_I \phi \quad (p \in AP, I \in \mathcal{I})$$

Operatori principali

La semantica informale dei principali operatori di LTL con metriche di tempo è la seguente:

- $\mathbf{G}_I \phi$ (globally on I): per *tutti* gli istanti nel futuro compresi in I , vale ϕ .
- $\mathbf{F}_I \phi$ (eventually within I): *esiste* un istante nel futuro, a distanza in I , in cui ϕ vale.
- $\phi \mathbf{U}_I \psi$ (until within I): ϕ vale *fino a quando*, a un certo istante a distanza in I , vale ψ (e ψ deve verificarsi entro I).
- \mathbf{X} (next) è significativo soprattutto in tempo *discreto* (passo successivo).

Note d'uso

- Si specifica sempre il *dominio del tempo* (discreto vs denso) e la *convenzione sugli intervalli* (chiusi/aperti).
- In tempo denso, le varianti *puntuali* (es. = 5) possono rendere problemi di decidibilità più delicati.
- Identità utili: $\mathbf{F}_I \phi \equiv \top \mathbf{U}_I \phi$ e $\mathbf{G}_I \phi \equiv \neg \mathbf{F}_I \neg \phi$.

[4, 6]

2.6 Logica di Branching con Metriche di Tempo

La **logica di branching con metriche di tempo (TCTL)** estende la CTL aggiungendo vincoli metrici agli operatori, mantenendo i quantificatori di cammino \mathbf{A}/\mathbf{E} .

Sia \mathbf{AP} un insieme finito di proposizioni atomiche e \mathcal{I} l'insieme degli intervalli temporali. La sintassi tipica è:

$$\phi ::= \top \mid p \mid \neg \phi \mid \phi \vee \psi \mid \mathbf{AX} \phi \mid \mathbf{EX} \phi \mid \mathbf{AF}_I \phi \mid \mathbf{EF}_I \phi \mid \mathbf{AG}_I \phi \mid \mathbf{EG}_I \phi \mid \mathbf{A}[\phi \mathbf{U}_I \psi] \mid \mathbf{E}[\phi \mathbf{U}_I \psi]$$

$$(p \in \mathbf{AP}, I \in \mathcal{I})$$

Operatori principali

La semantica informale dei principali operatori di logica di branching con metriche di tempo è la seguente:

- $\mathbf{AF}_I \phi$: su *tutti* i cammini, *entro* I si raggiunge uno stato che soddisfa ϕ .
- $\mathbf{EG}_I \phi$: *esiste* un cammino in cui ϕ vale *per tutta* la durata I .
- $\mathbf{E}[\phi \mathbf{U}_I \psi]$: esiste un cammino in cui ϕ vale finché, entro I , vale ψ .

Note d'uso

- Come per la logica temporale lineare con metriche di tempo, si chiarisce se il tempo è discreto o denso e come si interpretano gli intervalli.
- In pratica, TCTL è spesso usata su *timed automata*; molte proprietà si esprimono bene con \mathbf{AF}_I , \mathbf{AG}_I , \mathbf{EF}_I , \mathbf{EG}_I .

[5, 6]

2.7 Motivazioni

Questa tesi affronta l'aggiornamento e la formalizzazione logica dei pattern della sezione *Security* del catalogo PABRE. L'intervento comprende l'estensione dei pattern esistenti, quali *Authentication*, *Authorization*, *Automatic Logoff*, *Data Transmission Protection* e *Stored Data Protection*, mediante nuove *extended part*, nonché la definizione di nuovi pattern candidati per la stessa sezione. L'obiettivo è allineare il catalogo alle pratiche di sicurezza contemporanee, incrementandone copertura, granularità e qualità dei requisiti riusabili.

In parallelo, le *fixed part* e le *extended part*, sia preesistenti sia proposte, sono state formalizzate in *logica temporale lineare* (LTL) e *logica di branching* (CTL). Tale formalizzazione riduce l'ambiguità del linguaggio naturale e abilita verifiche automatiche, controlli di coerenza tra estensioni e criteri di accettazione oggettivi per la validazione dei requisiti.

Capitolo 3

Stato dell'Arte

Il catalogo PABRE è composto da due sezioni principali:

- **Non-Functional SRP:** Requisiti che descrivono come il sistema deve essere o operare, non che cosa fa. Nel catalogo, questa sezione è organizzata secondo la *ISO/IEC 9126-1*¹ (Fig. 3.1)[7].
- **Non-Technical SRP:** Requisiti esterni al software, che riguardano fornitore, condizioni contrattuali e gestione del progetto o del prodotto. Influenzano il contesto di utilizzo o di acquisizione ma non le funzionalità del sistema. Nel catalogo, questa sezione è organizzata secondo una tassonomia *experience-based*, ispirata all'estensione del modello *ISO/IEC 9126-1* proposta dal gruppo GESSI per includere fattori non tecnici (*supplier, business, product*)[7].

Figura 3.1: Rappresentazione del modello ISO/IEC 9126-1

¹Lo standard attuale è *ISO/IEC 25010:2011*, subentrato a *ISO/IEC 9126-1*. In questo lavoro si adotta *ISO/IEC 9126-1*, poiché il catalogo PABRE ne segue tuttora la struttura.

Questa tesi si concentra sui pattern contenuti nella sottosezione *Security*, presente sotto la voce *functionability* della sezione *Non-Functional SRP*.

La sezione *Security* del catalogo PABRE è composta da cinque pattern: *Authentication*, *Authorization*, *Automatic Logoff*, *Data Transmission Protection* e *Stored Data Protection*. Per leggibilità, la struttura e il contenuto di questi pattern, viene riportata nel Capitolo 4.

Capitolo 4

Aggiornamenti per i Pattern già Esistenti

Questo capitolo presenta l'aggiornamento, mediante l'aggiunta di *extended part*, dei pattern già presenti nella sezione *Security* del catalogo e la formalizzazione logica sia di queste nuove parti che di quelle già esistenti, mediante logica temporale lineare e logica di branching, eventualmente accompagnate dall'uso di metriche di tempo.

4.1 Authentication

Requirement Pattern <i>Authentication</i>	Description	This pattern expresses the need of having the system functionality to identify users
	Comments	—
	Pattern goal	Ensure the identity of the users that access to the system.
	Author	GESI-SSI
	Sources (0..*)	<ul style="list-style-type: none">• Requirement books from SSI• Specialized literature
	Keywords (0..*)	Access Control, Security, Users
	Dependencies (0..*)	IMPLIES Authorization IMPLIES Stored Data Protection

Requirement Form <i>Authentication</i>	Description	This form states the general need of having the system functionality of identifying users, and has extensions for detailing the type or technology to be used. An extension for requiring to not be necessary to create an specific account for the system is present.	
	Comments	Application of extensions: Authentication Technology, Single Sign-on: may be applied at most once each.	
	Version date	2009-03-20 00:00:00.0	
	Author	GESSI-SSI	
	Sources (0..*)	<ul style="list-style-type: none"> • Requirement books from SSI • Specialized literature 	
	Fixed Part	Form text	The system shall authenticate users
	Extended Part <i>Authentication Technology</i>	Form text	The authentication process shall be based on the %authMechanism% authentication technology
		Parameter	Metric
		authMechanism: is an authentication software technology	AuthenticationTechnology: AuthenticationTechnology = Domain(Windows login, . . .)
	Extended Part <i>Authentication Types</i>	Form text	The authentication type shall be: %authTypes%
Parameter		Metric	
authTypes: is a non-empty set of authentication types		AuthenticationTypes: AuthenticationTypes = Set(AuthenticationType) AuthenticationType = Domain(Open, Encrypted)	
Extended Part <i>Single Sign-on</i>	Form text	The system shall not oblige users to create and manage a specific account for this system	

4.1.1 Insiemi

- *Users*: Insieme di tutti gli utenti.
- *AuthTypes*: Insieme globale dei tipi di autenticazione (Open, Encrypted).
- *AuthMechanism*: Insieme delle tecnologie di autenticazione.
- *SSOProviders*: Insieme dei *provider SSO*.
- *FA*: Insieme dei fattori di autenticazione.
- *Strings*: Insieme delle stringhe.
- *RequiredCharset*: Insieme delle classi di caratteri richiesti per la password.
- *RotationDays*: Insieme dei valori interi che rappresentano i giorni entro i quali deve essere effettuata la rotazione.

4.1.2 Predicati

- $auth(u)$: Predicato che indica che è stato avviato il processo di autenticazione per l'utente u .
- $authenticationCheck(u)$: Predicato che indica che l'utente u è stato autenticato.
- $authenticationWith(u, a)$: Predicato che indica che l'utente u è stato autenticato col meccanismo di autenticazione a .
- $typeApplied(u, t)$: Predicato che indica che l'autenticazione di u ha applicato il tipo t .
- $authenticateVia(u, p)$: L'utente u si è autenticato mediante il *provider SSO* p .
- $createLocalAccountRequired(u)$: Predicato che indica che è stata richiesta all'utente u la creazione di un account locale per proseguire.
- $MFA(u, fa)$: Predicato che indica che l'utente u ha fornito il fattore di autenticazione fa .
- $LengthOK(p)$: Predicato che indica che la password p soddisfa il vincolo di lunghezza.
- $Contains(p, s)$: Predicato che indica che la password p contiene il carattere s .
- $SetPwd(p)$: Predicato che indica che la password p è stata impostata.
- $PwdExpired(p)$: Predicato che indica che la password p è scaduta.
- $CountFail(u)$: Predicato che indica che l'utente u ha raggiunto $maxFailed$ tentativi falliti consecutivi.
- $Blocked(u)$: Predicato che indica che l'account dell'utente u è stato bloccato.

4.1.3 Variabili

- $lockoutDuration \in \mathbb{N}$ (unità di misura: minuti)

4.1.4 Formule logiche per la fixed part

Logica Temporale Lineare

$$\forall u \in Users. \mathbf{G} \left(auth(u) \rightarrow \mathbf{F} authenticationCheck(u) \right)$$

Logica di Branching

$$\forall u \in Users. \mathbf{AG} \left(auth(u) \rightarrow \mathbf{AF} authenticationCheck(u) \right)$$

4.1.5 Formule logiche per le extended parts già esistenti

Authentication Technology

Logica Temporale Lineare

$$\forall u \in Users. \\ \mathbf{G} \left(auth(u) \rightarrow \mathbf{F} \left(\exists a \in AuthMechanism. \quad authenticateWith(u, a) \right) \right)$$

Logica di Branching

$$\forall u \in Users. \\ \mathbf{AG} \left(auth(u) \rightarrow \mathbf{AF} \left(\exists a \in AuthMechanism. \quad authenticateWith(u, a) \right) \right)$$

Authentication Type

Logica Temporale Lineare

$$\forall u \in Users. \\ \mathbf{G} \left(auth(u) \rightarrow \mathbf{F} \left(authenticationCheck(u) \wedge \exists t \in authTypes. \quad typeApplied(u, t) \right) \right)$$

Logica di Branching

$$\forall u \in Users. \\ \mathbf{AG} \left(auth(u) \rightarrow \mathbf{AF} \left(authenticationCheck(u) \wedge \exists t \in authTypes. \quad typeApplied(u, t) \right) \right)$$

Single Sign-On

Logica Temporale Lineare

$$\forall u \in Users. \\ \mathbf{G} \left(auth(u) \rightarrow \mathbf{X} \left(\exists p \in SSOProviders. \quad authenticateVia(u, p) \right) \right)$$

Vincolo che non obbliga alla creazione di un account locale.

$$\forall u \in Users. \quad \mathbf{G} \left(\neg createLocalAccountRequired(u) \right)$$

Logica di Branching

$$\forall u \in Users.$$

$$\mathbf{AG} \left(auth(u) \rightarrow \mathbf{AX} \left(\exists p \in SSOProviders. \quad authenticateVia(u, p) \right) \right)$$

Vincolo che non obbliga alla creazione di un account locale.

$$\forall u \in Users. \quad \mathbf{AG} \left(\neg createLocalAccountRequired(u) \right)$$

4.1.6 Nuove possibili extended parts per Authentication**Extended Part: Multi-Factor Authentication**

Form Text	The authentication process shall require at least one additional factor chosen from %mfaMethods%.
Parameter	mfaMethods: non-empty set of MFA mechanisms
Metric	MfaMechanism = Domain(TOTP, PushNotification, SMS, U2F, Biometric)
Comments	May be applied at most once; if not applied, authentication remains single-factor.

Logica Temporale Lineare

$$\forall u \in Users. \quad \mathbf{G} \left(auth(u) \rightarrow \mathbf{X} \left(\exists fa \in FA. \quad MFA(u, fa) \right) \right)$$

Logica di Branching

$$\forall u \in Users. \quad \mathbf{AG} \left(auth(u) \rightarrow \mathbf{AX} \left(\exists fa \in FA. \quad MFA(u, fa) \right) \right)$$

Extended Part: Password Complexity

Form Text	User passwords shall be at least %minLength% characters long and include %requiredCharsets%.
Parameter	minLength: minimum number of characters
Metric	minLength: Integer
Parameter	requiredCharsets: non-empty set of characters classes
Metric	CharsetType = Domain(UpperCase, LowerCase, Digit, SpecialCharacter) RequiredCharsets = Set(CharsetType)
Comments	May be applied at most once; rotation policy handled separately. Typical values for minLength are ≥ 8 , but the exact threshold should be chosen by the project.

Questa struttura tiene conto del fatto che, quando viene utilizzato un pattern, non necessariamente serve utilizzare tutte le classi di caratteri (ad esempio si potrebbe voler imporre come vincolo che compaia un numero, ma non necessariamente che compaia anche una maiuscola).

Logica Temporale Lineare

$$\forall u \in Users \forall p \in Strings \forall l \in Integer.$$

$$\mathbf{G}(setPw(u, p) \rightarrow lengthOK(p, l))$$

$$\forall u \in Users \forall p \in Strings \forall s \in RequiredCharsets.$$

$$\mathbf{G}(setPw(u, p) \rightarrow \exists c \in CharSetTypes \text{ contains}(p, c))$$
Logica di Branching

$$\forall u \in Users \forall p \in Strings \forall l \in Integer.$$

$$\mathbf{AG}(setPw(u, p) \rightarrow lengthOK(p, l))$$

$$\forall u \in Users \forall p \in Strings \forall s \in RequiredCharsets.$$

$$\mathbf{AG}(setPw(u, p) \rightarrow \exists c \in CharSetTypes \text{ contains}(p, c))$$
Extended Part: Password Rotation

Form Text	User passwords shall expire after %rotationDays% days and require a new password.
Parameter	rotationDays: number of days after which the password expires
Metric	RotationDays : Integer
Comments	May be applied at most once; typical values for rotationDays are 30–90, but the exact threshold should be chosen by the project.

Logica Temporale Lineare con Metriche di Tempo

$$\forall p \in Strings \forall r \in rotationDays. \mathbf{G}(SetPw(p) \rightarrow \mathbf{F}_{=r} PwExpired(p))$$
Logica di Branching con Metriche di Tempo

$$\forall p \in Strings \forall r \in rotationDays. \mathbf{AG}(SetPw(p) \rightarrow \mathbf{AF}_{=r} PwExpired(p))$$

Extended Part: Account Lockout Policy

Form Text	After %maxFailed% consecutive failed login attempts, the account shall be blocked for %lockoutDuration% %timeUnit%. During the period in which the user is blocked, he will not be able to access the system.
Parameters	maxFailed: maximum number of failed login attempts allowed lockoutDuration: account lockout duration timeUnit: it is a unit of time corresponding to the frequency units block
Metrics	MaxFailedAttempts: Integer LockoutDuration: Integer TimeUnitType = Domain(Days, Hours, Minutes, Seconds, Milliseconds, ...)
Comments	May be applied at most once; protects against brute-force attacks and automated credential stuffing. Typical values for <code>lockoutDuration</code> are specified by the project (e.g., 15 minutes, 1 hour).

Logica Temporale Lineare con Metriche di Tempo

Ogni volta che si raggiungono i *maxFailed* tentativi di login falliti, l'account deve restare in stato "bloccato" per l'intera durata del periodo di *lockout*.

$$\forall u \in Users. \mathbf{G} \left(CountFail(u) \rightarrow \mathbf{G}_{[0, lockoutDuration]} Blocked(u) \right)$$

Logica di Branching con Metriche di Tempo

Se si contano *maxFailed* tentativi falliti, allora in ogni possibile evoluzione del sistema l'account deve restare bloccato fino al termine del periodo di *lockout*.

$$\forall u \in Users. \mathbf{AG} \left(CountFail(u) \rightarrow \mathbf{AG}_{\leq lockoutDuration} Blocked(u) \right)$$

4.2 Authorization

Requirement Pattern <i>Authorization</i>	Description	This pattern expresses the need of having the system functionality (possibly configurable) to protect system resources from unauthorized accesses
	Comments	Is required to take into account the customers needs about user hierarchies and access rights, also is important to review the current technology about authorization mechanisms
	Pattern goal	Ensure that users access system resources according their access rights.
	Author	GESSI-SSI
	Sources (0..*)	<ul style="list-style-type: none"> • Requirement books from SSI • Specialized literature
	Keywords (0..*)	Security
	Dependencies (0..*)	IMPLIES Authentication IMPLIES Stored Data Protection

Requirement Form <i>Authorization</i>	Description	This form is applicable when the customer need to protect system resources from unauthorized accesses. The requirement book declares user profiles, resources, control access types and technology used, and maybe some particular authorization rules, as well as the possibility for an administrator to customize these issues.		
	Comments	Application of extensions: Authorization Profiles, Authorization Profiles Customization, Authorization Resources, Authorization Resources Customization, Authorization Control Access, Authorization Control Access Customization, Authorization Technology: may be applied at most once each.		
	Version date	2009-03-20 00:00:00.0		
	Author	GESSI-SSI		
	Sources (0..*)	<ul style="list-style-type: none"> • Requirement books from SSI • Specialized literature 		
	Fixed Part	Form text	The system shall control user access rights to all kind of resources.	
	Extended Part <i>Authorization Control Access</i>	Form text	The system shall control %authContAccess% access types to the resources.	
		Parameter	Metric	
		authContAccess: is a non-empty set of system control access types	ControlAccessTypes: ControlAccessTypes = Set(ControlAccessType) ControlAccessType = Domain(Read, Write, Execute, ...)	
	Extended Part <i>Authorization Control Access Customization</i>	Form text	The system shall allow an administrator to define control access to system resources.	
	Extended Part <i>Authorization Profiles</i>	Form text	The system shall recognize %userProfiles% users profiles.	
		Parameter	Metric	
		userProfiles: is a non-empty set of user profiles	UserInterfaceActions: UserInterfaceActions = Set(UserInterfaceAction) UserInterfaceAction = Domain(Initial Screen Load, Transition between Screens, Complex Searches, ...)	
Extended Part <i>Authorization Profiles Customization</i>	Form text	The system shall allow an administrator to define user profiles.		
Extended Part <i>Authorization Resources</i>	Form text	The system shall manage user access rights to %resNames% resources.		
	Parameter	Metric		
	resNames: is a non-empty set of system resource	SystemResources: SystemResources = Set(SystemResource) SystemResource = Domain(Document, Section, Database, ...)		
Extended Part <i>Authorization Resources Customization</i>	Form text	The system shall allow an administrator to define user access rights to system resources.		

	Extended Part <i>Authorization Rule</i>	Form text	Users with profile %userProfiles% shall have %authContAccess% rights to access the system resources %resNames%
		Parameter	Metric
		resNames: is a non-empty set of system resource	SystemResources: SystemResources = Set(SystemResource) SystemResource = Domain(Document, Section, Database, ...)
		authContAccess: is a non-empty set of system control access types	ControlAccessTypes: ControlAccessTypes = Set(ControlAccessType) ControlAccessType = Domain(Read, Write, Execute, ...)
	userProfiles: is a non-empty set of user profiles. It must hold that their values are contained in the domains defined with the extensions above.	UserProfiles: UserProfiles = Set(UserProfile) UserProfile = Domain(Administrator, Author, User, ...)	
	Extended Part <i>Authorization Rules Customization</i>	Form text	The system shall allow an administrator to define authorization rules.
	Extended Part <i>Authorization Technology</i>	Form text	The authorization process shall be based on the %authMechanism% authorization mechanism
		Parameter	Metric
authMechanism: is an authorization software technology		AuthorizationTechnology: AuthorizationTechnology = Domain(Active Directory, Novell eDirectory, OpenDirectory, ...)	

4.2.1 Insiemi

- *Users*: Insieme di tutti gli utenti.
- *SystemResources*: Insieme delle risorse di sistema.
- *Permissions*: Insieme dei permessi.
- $Admin \subseteq Users$: Sottoinsieme degli utenti amministratori.
- *UserProfiles*: Insieme dei tipi di profilo utente.
- *AuthMechanisms*: Insieme dei meccanismi di autorizzazione.
- *AuthContAccess*: Insieme delle autorizzazioni (Authorization Control Access).
- *Policies*: Insieme delle politiche ABAC.
- *Actions*: Insieme delle azioni.

4.2.2 Predicati

- $accessRequest(u)$: Predicato che indica che l'utente u ha richiesto l'accesso alle risorse.
- $accessCheck(u)$: Predicato che indica che è stato effettuato il controllo per l'accesso dell'utente u .
- $request(u, r)$: Predicato che indica che l'utente u ha richiesto l'accesso alla risorsa r .
- $resourceRequires(p, r)$: Predicato che indica che il permesso p è stato richiesto per accedere alla risorsa r .
- $verifyRequisites(u, p, r)$: Predicato che indica che è stato verificato che l'utente u è in possesso dei permessi p per la risorsa r .
- $permitted(u, r)$: Predicato che indica che all'utente u è stato permesso l'accesso alla risorsa r .
- $permitted(u, r, c)$: Predicato che indica che all'utente u è stato concesso l'accesso di tipo c alla risorsa r .
- $denied(u, r)$: Predicato che indica che all'utente u è stato negato l'accesso alla risorsa r .
- $setRequisites(p)$: Predicato che indica che per accedere alle risorse è richiesto il permesso p .
- $auth(u)$: Predicato che indica che è stato avviato il processo di autenticazione per l'utente u .
- $setProfile(a, u, p)$: Predicato che indica che l'admin a ha assegnato il tipo di profilo p all'utente u .
- $recognize(u, p)$: Predicato che indica che è stato riconosciuto che l'utente u ha un profilo di tipo p .
- $setAuthResources(r, p)$: Predicato che indica che è stato impostato che i profili di tipo p possono accedere alla risorsa r .
- $configuredAuth(m)$: Predicato che indica che la tecnologia di autorizzazione m è stata configurata o abilitata.
- $authorizeWith(u, m)$: Predicato che indica che l'operazione di autorizzazione per l'utente u è stata eseguita utilizzando la tecnologia m .
- $setAuthContAccess(p, r, c)$: Predicato che indica che per il tipo di profilo utente p è stato effettuato il controllo di autorizzazione c per l'accesso alla risorsa r .

- $AttrSat(u, r, p)$: Predicato che indica che la *policy* ABAC p è stata verificata per la risorsa r da parte dell'utente u .
- $grant(u, r)$: Predicato che indica che la risorsa r è stata concessa all'utente u .
- $Perform(u, a, r)$: Predicato che indica che l'utente u esegue l'operazione a sulla risorsa r .

4.2.3 Formule logiche per la fixed part

Logica Temporale Lineare

$$\forall u \in Users. \mathbf{G} \left(accessRequest(u) \rightarrow \mathbf{F} accessCheck(u) \right)$$

Logica di Branching

$$\forall u \in Users. \mathbf{AG} \left(accessRequest(u) \rightarrow \mathbf{AF} accessCheck(u) \right)$$

4.2.4 Formule logiche per le extended parts già esistenti

Authorization Control Access

Logica Temporale Lineare

$$\begin{aligned} & \forall u \in Users \forall r \in SystemResources \\ & \mathbf{G} \left(request(u, r) \rightarrow \mathbf{X} \left(\left(\forall p \in Permissions. resourceRequires(p, r) \rightarrow \right. \right. \right. \\ & \quad \left. \left. \left. verifyRequisites(u, p, r) \right) \wedge \mathbf{X} (permitted(u, r) \vee denied(u, r)) \right) \right) \end{aligned}$$

Logica di Branching

$$\begin{aligned} & \forall u \in Users \forall r \in SystemResources \\ & \mathbf{AG} \left(request(u, r) \rightarrow \mathbf{AX} \left(\left(\forall p \in Permissions. resourceRequires(p, r) \rightarrow \right. \right. \right. \\ & \quad \left. \left. \left. verifyRequisites(u, p, r) \right) \wedge \mathbf{AX} (permitted(u, r) \vee denied(u, r)) \right) \right) \end{aligned}$$

Authorization Control Access Customization

Logica Temporale Lineare

$$\begin{aligned} & \forall a \in Admin \forall p \in Permissions \\ & \mathbf{G} \left(wantAccessPolicy(a, p, r) \rightarrow \mathbf{X} resourcesRequires(p, r) \right) \end{aligned}$$

Logica di Branching

$$\forall a \in Admin \ \forall p \in Permissions$$

$$\mathbf{AG} \left(\text{wantAccessPolicy}(a, p, r) \rightarrow \mathbf{AX} \text{resourcesRequires}(p, r) \right)$$

Authorization Profiles**Logica Temporale Lineare**

$$\forall u \in Users \ \forall p \in UserProfiles$$

$$\mathbf{G} \left(\text{auth}(u) \wedge \exists a \in Admin \ \text{setProfile}(a, u, p) \rightarrow \mathbf{F}(\text{recognize}(u, p)) \right)$$

$$\wedge$$

$$\mathbf{G} \left(\exists a \in Admin \ \text{setProfile}(a, u, p) \leftarrow (\text{recognize}(u, p)) \right)$$

Logica di Branching

$$\forall u \in Users \ \forall p \in UserProfiles$$

$$\mathbf{AG} \left(\text{auth}(u) \wedge \exists a \in Admin \ \text{setProfile}(a, u, p) \rightarrow \mathbf{AF}(\text{recognize}(u, p)) \right)$$

$$\wedge$$

$$\mathbf{AG} \left(\exists a \in Admin \ \text{setProfile}(a, u, p) \leftarrow (\text{recognize}(u, p)) \right)$$

Authorization Profiles Customization**Logica Temporale Lineare**

$$\forall u \in Users \ \exists a \in Admin \ \exists p \in UserProfiles. \ \mathbf{F} \left(\text{setProfiles}(a, u, p) \right)$$

Logica di Branching

$$\forall u \in Users \ \exists a \in Admin \ \exists p \in UserProfiles. \ \mathbf{AF} \left(\text{setProfiles}(a, u, p) \right)$$

Authorization Resources**Logica Temporale Lineare**

$$\forall u \in Users \ \forall p \in UserProfiles \ \forall r \in SystemResources$$

$$\mathbf{G} \left(\text{request}(u, r) \wedge \exists a \in Admin \ \text{setProfile}(a, u, p) \wedge \text{setAuthResources}(p, r) \rightarrow \right.$$

$$\left. \mathbf{X}(\text{permitted}(u, r) \vee \text{denied}(u, r)) \right)$$

$$\wedge$$

$$\mathbf{G} \left(\exists a \in Admin \ \text{setProfile}(a, u, p) \wedge \text{setAuthResources}(p, r) \leftarrow \right.$$

$$\left. (\text{permitted}(u, r) \vee \text{denied}(u, r)) \right)$$

Logica di Branching

$$\begin{aligned}
& \forall u \in Users \forall p \in UserProfiles \forall r \in SystemResources \\
& \mathbf{AG} \left(request(u, r) \wedge \exists a \in Admin \ setProfile(a, u, p) \wedge setAuthResources(p, r) \rightarrow \right. \\
& \quad \left. \mathbf{AX} (permitted(u, r) \vee denied(u, r)) \right) \\
& \quad \wedge \\
& \mathbf{AG} \left(\exists a \in Admin \ setProfile(a, u, p) \wedge setAuthResources(p, r) \leftarrow \right. \\
& \quad \left. (permitted(u, r) \vee denied(u, r)) \right)
\end{aligned}$$

Authorization Resources Customization**Logica Temporale Lineare**

$$\forall p \in UserProfiles \forall r \in SystemResources. \mathbf{G} \left(setAuthResources(p, r) \right)$$

Logica di Branching

$$\forall p \in UserProfiles \forall r \in SystemResources. \mathbf{AG} \left(setAuthResources(p, r) \right)$$

Authorization Technology**Logica Temporale Lineare**

$$\begin{aligned}
& \forall u \in Users \forall m \in AuthMechanism \\
& \mathbf{G} \left(configuredAuth(m) \wedge (request(u) \rightarrow \mathbf{X} authorizeWith(u, m)) \right)
\end{aligned}$$

Logica di Branching

$$\begin{aligned}
& \forall u \in Users \forall m \in AuthMechanism \\
& \mathbf{AG} \left(configuredAuth(m) \wedge (request(u) \rightarrow \mathbf{AX} authorizeWith(u, m)) \right)
\end{aligned}$$

Authorization Rules**Logica Temporale Lineare**

$$\begin{aligned}
& \forall u \in Users \forall r \in SystemResources \forall c \in AuthContAccess \forall p \in UserProfiles \\
& \mathbf{G} \left(request(u, r) \wedge \exists a \in Admin \ setProfile(a, u, p) \wedge setAuthContAccess(p, r, c) \rightarrow \right. \\
& \quad \left. \mathbf{X} permitted(u, r, c) \right) \\
& \quad \wedge \\
& \mathbf{G} \left(\exists a \in Admin \ setProfile(a, u, p) \wedge setAuthContAccess(p, r, c) \leftarrow permitted(u, r, c) \right)
\end{aligned}$$

Logica di Branching

$$\begin{aligned}
& \forall u \in Users \ \forall r \in SystemResources \ \forall c \in AuthContAccess \ \forall p \in UserProfiles \\
& \mathbf{AG} \left(request(u, r) \wedge \exists a \in Admin \ setProfile(a, u, p) \wedge setAuthContAccess(p, r, c) \rightarrow \right. \\
& \quad \left. \mathbf{AX} \ permitted(u, r, c) \right) \\
& \quad \wedge \\
& \mathbf{AG} \left(\exists a \in Admin \ setProfile(a, u, p) \wedge setAuthContAccess(p, r, c) \leftarrow permitted(u, r, c) \right)
\end{aligned}$$

Authorization Rules Customization**Logica Temporale Lineare**

$$\begin{aligned}
& \forall p \in UserProfiles \ \forall r \in SystemResources \ \forall c \in AuthContAccess \ \forall a \in Admin \\
& \quad \mathbf{G} \left(wantsToAssign(a, p, r, c) \rightarrow \mathbf{X} \ setAuthContAccess(p, r, c) \right) \\
& \quad \wedge \\
& \quad \forall p \in UserProfiles \ \forall r \in SystemResources \ \forall c \in AuthContAccess \\
& \quad \mathbf{G} \left(setAuthContAccess(p, r, c) \rightarrow \exists a \in Admin \ wantsToAssign(a, p, r, c) \right)
\end{aligned}$$

Logica di Branching

$$\begin{aligned}
& \forall p \in UserProfiles \ \forall r \in SystemResources \ \forall c \in AuthContAccess \ \forall a \in Admin \\
& \quad \mathbf{AG} \left(wantsToAssign(a, p, r, c) \rightarrow \mathbf{AX} \ setAuthContAccess(p, r, c) \right) \\
& \quad \wedge \\
& \quad \forall p \in UserProfiles \ \forall r \in SystemResources \ \forall c \in AuthContAccess \\
& \quad \mathbf{AG} \left(setAuthContAccess(p, r, c) \rightarrow \exists a \in Admin \ wantsToAssign(a, p, r, c) \right)
\end{aligned}$$

4.2.5 Nuove possibili extended parts per Authorization

Extended Part: Attribute-Based Access Control

Form Text	Access to %resource% shall be granted when the subject's attributes %subjectAttrs% satisfy the policy %abacPolicy%.
Parameters	resource: identifier of the resource or service subjectAttrs: non-empty set of subject attributes abacPolicy: name of the authorization policy
Metrics	Resource = String SubjectAttrs = Set(AttributeType) AttributeType = Domain(Department, Role, Location, SecurityClearance, ...) AbacPolicy = String
Comments	Supports dynamic, attribute-driven authorization beyond static role models.

Logica Temporale Lineare

$$\forall u \in Users \forall r \in SystemResources \forall p \in Policies$$

$$\mathbf{G} \left(request(u, r) \rightarrow (AttrSat(u, r, p) \wedge grant(u, r)) \right)$$

Logica di Branching

$$\forall u \in Users \forall r \in SystemResources \forall p \in Policies$$

$$\mathbf{AG} \left(request(u, r) \rightarrow (AttrSat(u, r, p) \wedge grant(u, r)) \right)$$

Extended Part: Separation of Duties

Form Text	No user shall be allowed to perform both %actionA% and %actionB% on the same %resource%.
Parameters	actionA, actionB: names of two distinct operations defined by the project resource: identifier of the resource or process under control
Metrics	Action = String Resource = String
Comments	May be applied multiple times for different pairs of operations; protects against internal fraud and conflict of interest.

Logica Temporale Lineare

$$\forall r \in \text{SystemResources} \forall u \in \text{Users} \forall a \in \text{Actions} \forall b \in \text{Actions}$$

$$\mathbf{G} \left(\text{Perform}(u, a, r) \rightarrow \mathbf{G} \left(\neg \left(\text{Perform}(u, b, r) \wedge (a \neq b) \right) \right) \right)$$

Logica di Branching

$$\forall r \in \text{SystemResources} \forall u \in \text{Users} \forall a \in \text{Actions} \forall b \in \text{Actions}$$

$$\mathbf{AG} \left(\text{Perform}(u, a, r) \rightarrow \mathbf{AG} \left(\neg \left(\text{Perform}(u, b, r) \wedge (a \neq b) \right) \right) \right)$$

4.3 Automatic Logoff

Requirement Pattern <i>Automatic Logoff</i>	Description	This pattern expresses the need of dropping off inactive connections under a time-based policy		
	Comments	—		
	Pattern goal	Maintain the security of the system		
	Author	GESSI-SSI		
	Sources (0..*)	<ul style="list-style-type: none"> • Requirement books from SSI • Specialized literature 		
	Keywords (0..*)	—		
Requirement Form <i>Automatic Logoff</i>	Description	This form expresses the general need of logging off automatically. Extensions exist to state the inactivity time for disconnection, and also for requiring this time to be customizable		
	Comments	Application of extensions: Logoff Time, Customizable Logoff Time: may be applied at most once each.		
	Version date	2009-03-20 00:00:00.0		
	Author	GESSI-SSI		
	Sources (0..*)	<ul style="list-style-type: none"> • Requirement books from SSI • Specialized literature 		
	Fixed Part	Form text	The system shall drop off inactive connections	
	Extended Part <i>Customizable Logoff Time</i>	Form text	The inactivity time before automatic logoff shall be customizable	
	Extended Part <i>Logoff Time</i>	Form text	The system shall logoff automatically sessions that are inactive since more than %amountOfTime% %timeUnit%	
			Parameter	Metric
			timeUnit: is a unit of time corresponding to the units of frequency for login off	TimeUnitType: TimeUnitType = Domain(Days, Hours, Minutes, Seconds, Miliseconds, ...)
	amountOfTime: is a number that indicates time duration	AmountOfUnitType: AmountOfUnitType = Integer		

4.3.1 Insiemi

- *Sessions*: Insieme di tutte le sessioni.
- *TimeoutValues*: Insieme dei valori di timeout ammessi (es. interi in minuti).
- *Users*: Insieme di tutti gli utenti.
- *ContextTimeouts*: Insieme di coppie (c, t) dove
 - c : nome del contesto,
 - t : timeout associato in minuti.

4.3.2 Predicati

- *inactiveSession*(s): Predicato che indica che è stata avviata la sessione s .
- *logoff*(s): Predicato che indica che è avvenuto il *logoff* automatico per la sessione s .
- *setLogoffTimeout*(τ): Predicato che indica che l'operazione di impostazione del timeout con valore τ è stata avviata.
- *configuredLogoffTimeout*(τ): Predicato che indica che il timeout con valore τ è stato impostato.
- *loggedIn*(u): Predicato che indica che l'utente u è loggato.
- *interact*(u): Predicato che indica che l'utente u ha effettuato un'interazione.
- *expire*(u): Predicato che indica che il timeout dell'utente u è scaduto.
- *sessions*(u, n): Predicato che indica che l'utente u ha n sessioni.
- *terminateOld*(u): Predicato che denota che è stata terminata la sessione più vecchia dell'utente u .
- *maxSessions*(m): Predicato che indica che è stato impostato il numero massimo m di sessioni.
- *setMapping*(c, t): Predicato che indica che la mappatura (c, t) è stata impostata (operazione di configurazione).
- *configured*(c, t): Predicato che indica che la mappatura (c, t) è diventata presente e persistente nella configurazione.
- *context*(u, c): Predicato che denota che l'utente u è nel contesto c .
- *warningTime*(w): Predicato che indica che è stato mostrato un messaggio di *warning* w secondi prima del *logoff*.
- *adminGrace*(s, t): Predicato che indica che è stata applicata la proroga amministrativa alla sessione s di tempo t .

4.3.3 Variabili

- amountOfTime: Integer > 0 , con dimensione massima $MAX_INTEGER$ (unità di misura: minuti).
- τ_{max} : Timeout di inattività totale (unità di misura: passi o unità temporali).

4.3.4 Formule logiche per la fixed part

Logica Temporale Lineare

$$\forall s \in Sessions \mathbf{G} \left(inactiveSession(s) \rightarrow \mathbf{F} logoff(s) \right)$$

Logica di Branching

$$\forall s \in Sessions \mathbf{AG} \left(inactiveSession(s) \rightarrow \mathbf{AF} logoff(s) \right)$$

4.3.5 Formule logiche per le extended parts già esistenti

Customizable Logoff Time

Logica Temporale Lineare

$$\forall \tau \in TimeoutValues$$

$$\mathbf{G} \left(setLogoffTimeout(\tau) \rightarrow \mathbf{X} configuredLogoffTimeout(\tau) \right)$$

Logica di Branching

$$\forall \tau \in TimeoutValues$$

$$\mathbf{AG} \left(setLogoffTimeout(\tau) \rightarrow \mathbf{AX} configuredLogoffTimeout(\tau) \right)$$

Logoff Time

Logica Temporale Lineare

$$\forall u \in Users$$

$$\mathbf{G} \left(loggedIn(u) \rightarrow \left(\mathbf{F}_{\leq amountOfTime} interacts(u) \vee \mathbf{F}_{=amountOfTime} expire(u) \right) \right)$$

Logica di Branching

$$\forall u \in Users$$

$$\mathbf{AG} \left(loggedIn(u) \rightarrow \left(\mathbf{AF}_{\leq amountOfTime} interacts(u) \vee \mathbf{AF}_{=amountOfTime} expire(u) \right) \right)$$

4.3.6 Nuove possibili extended parts per Automatic Logoff

Extended Part: Concurrent Session Limit

Form Text	The system shall automatically terminate the oldest session when a user has more than %maxSessions% concurrent sessions.
Parameter	maxSessions: maximum number of concurrent sessions per user.
Metric	MaxSessions = Integer ≥ 1
Comments	May be applied at most once; protects against credential abuse; uses FIFO policy to terminate the oldest session.

Il parametro MaxSessions sarà definito (e reso ground) quando si istanzia la specifica a un sistema concreto.

Logica Temporale Lineare

$$\forall n, m \in \mathbb{Z}, \forall u \in Users \\ \mathbf{G}(sessions(u, n) \wedge maxSessions(m) \wedge n > m) \rightarrow \mathbf{X} terminateOld(u)$$

Logica di Branching

$$\forall n, m \in \mathbb{Z}, \forall u \in Users \\ \mathbf{AG}(sessions(u, n) \wedge maxSessions(m) \wedge n > m) \rightarrow \mathbf{AX} terminateOld(u)$$

Extended Part: Context-Aware Timeout Configuration

Form Text	The system shall allow administrators to define and store the context-to-timeout mappings in %contextTimeouts%.
Parameter	contextTimeouts: non-empty set of pairs (contextName, timeout). timeout: number of minutes.
Metric	ContextTimeout = Struct(ContextName, Timeout) ContextTimeouts = Set(ContextTimeout) ContextName = String Timeout = Integer
Comments	May be applied at most once per context; defines the configuration artifact that maps named contexts (e.g., “Admin”, “Guest”, “Remote”) to timeout values in minutes. This extended part concerns the existence and persistence of the mapping (configuration), not the runtime execution of timeouts.

Logica Temporale Lineare

Se una mappatura viene impostata, nel passo successivo deve risultare effettivamente configurata.

$$\forall (c, t) \in \text{ContextTimeouts}. \quad \mathbf{G} \left(\text{setMapping}(c, t) \rightarrow \mathbf{X} \text{configured}(c, t) \right)$$

Ogni mappatura deve rimanere presente nella configurazione in ogni istante, fino a che non viene aggiornata.

$$\forall (c, t) \in \text{ContextTimeouts}. \quad \left(\text{configured}(c, t) \mathbf{U} \exists t'. \text{setMapping}(c, t') \right)$$

Logica di Branching

$$\forall (c, t) \in \text{ContextTimeouts}. \quad \mathbf{AG} \left(\text{setMapping}(c, t) \rightarrow \mathbf{AX} \text{configured}(c, t) \right)$$

$$\forall (c, t) \in \text{ContextTimeouts}. \quad \mathbf{A} \left(\text{configured}(c, t) \mathbf{U} \exists t'. \text{setMapping}(c, t') \right)$$

Extended Part: Context-Aware Timeout Enforcement

Form Text	The system shall enforce the session timeout corresponding to the user's current context: if the user is in context %contextName% and does not interact for %timeout% minutes (as defined in %contextTimeouts%), the session must expire.
Parameter	contextTimeouts: non-empty set of pairs (contextName, timeout). timeout: number of minutes.
Metric	ContextTimeout = Struct(ContextName, Timeout) ContextTimeouts = Set(ContextTimeout) ContextName = String Timeout = Integer
Comments	May be applied at most once per context; his extended part concerns the runtime behaviour: the actual countdown and expiration of sessions according to the configured mapping. The timer must reset on user interaction or on context change.

Logica Temporale Lineare con Metriche di Tempo

$$\forall u \in \text{Users} \forall (c, t) \in \text{ContextTimeouts}$$

$$\mathbf{G} \left(\text{context}(u, c) \rightarrow \left(\mathbf{F}_{\leq t} \text{interacts}(u) \vee \mathbf{F}_{=t} \text{expire}(u) \right) \right)$$

Logica di Branching con Metriche di Tempo

$$\forall u \in Users \forall (c, t) \in ContextTimeouts$$

$$\mathbf{AG} \left(context(u, c) \rightarrow \left(\mathbf{AF}_{\leq t} interacts(u) \vee \mathbf{AF}_{=t} expire(u) \right) \right)$$

Extended Part: Inactivity Warning Notification

Form Text	The system shall display a warning message %warningTime% seconds before automatic logoff due to inactivity.
Parameter	warningTime: interval in seconds before logoff to show the warning.
Metric	WarningTimeSeconds = Integer > 0
Comments	No second warning is sent for a given inactivity period; allows the user to extend the session and avoid an abrupt logout.

Logica Temporale con Metriche di Tempo

$$\forall (c, t) \in ContextTimeouts \forall w \in \mathbb{Z}^+ \forall s \in Sessions$$

$$\mathbf{G} \left(context(u, c) \wedge warningTime(w) \rightarrow \left(\mathbf{F}_{\leq \tau_{\max} - w} interacts(s) \vee \mathbf{F}_{= \tau_{\max} - w} warning(s) \right) \right)$$

Logica di Branching con Metriche di Tempo

$$\forall (c, t) \in ContextTimeouts \forall w \in \mathbb{Z}^+ \forall s \in Sessions$$

$$\mathbf{AG} \left(context(u, c) \wedge warningTime(w) \rightarrow \left(\mathbf{AF}_{\leq \tau_{\max} - w} interacts(s) \vee \mathbf{AF}_{= \tau_{\max} - w} warning(s) \right) \right)$$

Extended Part: Administrative Grace Period Enforcement

Form Text	The system shall allow an administrative grace period of %gracePeriod% minutes during which automatic logoff is deferred.
Parameter	gracePeriod: duration in minutes of the administrative extension.
Metric	GracePeriodMinutes = Integer \geq 0
Comments	May be applied at most once; useful for maintenance activities or critical sessions that should not be interrupted immediately.

Logica Temporale con Metriche di Tempo

Nessun *logoff* durante il *grace period*:

$$\forall s \in Sessions. \mathbf{G} \left(adminGrace(s, t) \rightarrow \left(\mathbf{G}_{<t} \neg expires(s) \wedge \mathbf{F}_{=t} expires(s) \right) \right)$$

Dopo il *grace period*, il *logoff* può avvenire:

$$\forall s \in Sessions. \mathbf{G} \left(adminGrace(s, t) \rightarrow \mathbf{F}_{>t} logoff(s) \right)$$

Logica di Branching con Metriche di Tempo

Nessun *logoff* durante il *grace period* su tutti i percorsi:

$$\forall s \in Sessions. \mathbf{AG} \left(adminGrace(s, t) \rightarrow \left(\mathbf{AG}_{<t} \neg expires(s) \wedge \mathbf{AF}_{=t} expires(s) \right) \right)$$

Dopo il *grace period*, su tutti i percorsi il *logoff* può avvenire:

$$\forall s \in Sessions. \mathbf{AG} \left(adminGrace(s, t) \rightarrow \mathbf{AF}_{>t} logoff(s) \right)$$

4.4 Data Transmission Protection

Requirement Pattern <i>Data Transmission Protection</i>	Description	This pattern expresses the need of protecting system data when transmitted outside of system boundaries		
	Comments	—		
	Pattern goal	Keep system data secure when transmitting it outside of its boundaries		
	Author	GESSI-SSI		
	Sources (0..*)	<ul style="list-style-type: none"> • Requirement books from SSI • Specialized literature 		
	Keywords (0..*)	Encryption, Secured Data, Secured Transmissions, security		
Dependencies (0..*)	—			
Requirement Form <i>Protection when Transmission of Data with Systems or Networks</i>	Description	This form declares the general concept of protection when there are transmission of data with other systems or networks. An extension is included that requires a specific way of protection that is encryption (one for transmission to systems and another one over networks).		
	Comments	Application of extensions: Communication with systems, Encryption when communicating with systems, Transmission over networks, Encryption over networks: may be applied at most once each.		
	Version date	2009-03-20 00:00:00.0		
	Author	GESSI-SSI		
	Sources (0..*)	<ul style="list-style-type: none"> • Requirement books from SSI • Specialized literature 		
	Fixed Part	Form text	The system shall protect data transmitted to other systems	
	Extended Part <i>Communication with Systems</i>	Form text	Protection is mandatory when data are transmitted to %extSystems% external systems	
			Parameter	Metric
		extSystems: is a non-empty set of software names (systems, databases, etc.)	SoftwareNames: SoftwareNames = Set(SoftwareName) SoftwareName = String	
	Extended Part <i>Encryption over Networks</i>	Form text	Encryption is mandatory when data are transmitted over %netTypes% networks.	
			Parameter	Metric
		netTypes: is a non-empty set of different types of networks	NetworkTypes: NetworkTypes = Set(NetworkType) NetworkType = Domain(Internal, Internet, Extranet, Intranet, ...)	
	Extended Part <i>Encryption when Communicating with Systems</i>	Form text	Encryption is mandatory when data are transmitted to %extSystems% external systems	
		Parameter	Metric	
	extSystems: is a non-empty set of software names (systems, databases, etc.)	SoftwareNames: SoftwareNames = Set(SoftwareName) SoftwareName = String		
Extended Part <i>Transmission over networks</i>	Form text	Protection is mandatory when data are transmitted over %netTypes% networks.		
		Parameter	Metric	
	netTypes: is a non-empty set of different types of networks	NetworkTypes: NetworkTypes = Set(NetworkType) NetworkType = Domain(Internal, Internet, Extranet, Intranet, ...)		

4.4.1 Insiemi

- *Data*: Insieme dei dati trasmessi.
- *Systems*: Insieme dei sistemi.
- $extSystems \subseteq Systems$: Insieme dei sistemi esterni.
- *NetworkTypes*: Insieme dei tipi di rete.
- *ClassificationLevels*: Insieme dei livelli di classificazione (Public, Confidential, Secret, TopSecret).
- *ProtectionLevels*: Insieme dei tipi di protezione supportati (Encryption, MAC, EndToEndEncryption).
- $M \subseteq ClassificationLevels \times ProtectionLevels$: Relazione di mappatura che associa a ciascun livello di classificazione il livello di protezione da applicare.
- *CSessions*: Insieme di tutte le sessioni di comunicazione.
- *Messages*: Insieme di tutti i messaggi trasmessi. Un messaggio è formato da mittente, destinatario, dati inviati.
- *LogDests*: Insieme di destinazioni di log.
- *TimeoutValues*: Insieme dei valori di timeout ammessi.

4.4.2 Predicati

- $startTransmission(data)$: Predicato che indica che è iniziata la trasmissione del dato $data$.
- $target(data, s)$: Predicato che indica che il dato $data$ è stato inviato verso il sistema s .
- $protected(data)$: Predicato che indica che il dato $data$ è stato messo sotto protezione.
- $over(data, n)$: Predicato che indica che il dato d è stato trasmesso sul tipo di rete n .
- $encrypted(data)$: Predicato che indica che il dato $data$ è stato cifrato.
- $transmit(c)$: Predicato che indice che i dati trasmessi sono classificati come c .
- $apply(p)$: Predicato che indica che è stata applicata la protezione p alla trasmissione.

- *classificationLevel(c)*: Predicato che indica il livello della classe c .
- *protection(p)*: Predicato che indica il livello di protezione p .
- *startCSession(s)*: Predicato che denota che è iniziata la sessione di comunicazione s .
- *pfsEnforced(s)*: Predicato che denota che per la sessione s è stato definito un *key-exchange* effimero (PFS).
- *endCSession(s)*: Predicato che indica che la sessione s è terminata.
- *psfExpired(s)*: Predicato che indica che le chiavi effimere per la sessione s sono scadute.
- *transmit(m)*: Predicato che indica che il messaggio m è stato trasmesso su un canale o verso un sistema esterno.
- *verify(m)*: Predicato che indica che il tag di integrità è stato calcolato e verificato correttamente per il messaggio m .
- *netType(m, nt)*: Predicato che indica che il messaggio m è stato trasmesso sul tipo di rete nt .
- *destSystem(m, s)*: Predicato che indica che il messaggio m è destinato al sistema esterno s .
- *verifyWith(m, a)*: Predicato che indica che il tag di integrità di m è stato verificato usando a .
- *configuredAlgo(a)*: Predicato che indica che l'algoritmo a è stato configurato.
- *log(m, d)*: Predicato che indica che il messaggio m è stato registrato nella destinazione di log d .
- *logged(m, d)*: Predicato che indica che il messaggio m è stato memorizzato in d .
- *expiredRetention(d)*: Predicato che indica che la conservazione in d è scaduta.

4.4.3 Variabili

- τ : Tempo per la scadenza delle chiavi effimere.
- *intAlgo*: Algoritmo di integrità configurato (parametro).
- *retentionDays*: Periodo di conservazione in unità temporali (passi).

4.4.4 Formule logiche per la fixed part

Logica Temporale Lineare

$$\forall data \in Data. \mathbf{G} \left(startTransmission(data) \rightarrow \mathbf{G} protected(data) \right)$$

Logica di Branching

$$\forall data \in Data. \mathbf{AG} \left(startTransmission(data) \rightarrow \mathbf{AG} protected(data) \right)$$

4.4.5 Formule logiche per le extended parts già esistenti

Communication with Systems

Logica Temporale Lineare

$$\forall data \in Data \forall s \in extSystems \\ \mathbf{G} \left((startTransmission(data) \wedge target(data, s)) \rightarrow protected(data) \right)$$

Logica di Branching

$$\forall data \in Data \forall s \in extSystems \\ \mathbf{AG} \left((startTransmission(data) \wedge target(data, s)) \rightarrow protected(data) \right)$$

Encryption Over Networks

Logica Temporale Lineare

$$\forall d \in Data \forall n \in NetworkTypes \\ \mathbf{G} \left((transmit(data) \wedge over(data, n)) \rightarrow encrypted(data) \right)$$

Logica di Branching

$$\forall d \in Data \forall n \in NetworkTypes \\ \mathbf{AG} \left((transmit(data) \wedge over(data, n)) \rightarrow encrypted(data) \right)$$

Encryption when Communicating with Systems

Logica Temporale Lineare

$$\forall d \in Data \forall s \in extSystems \\ \mathbf{G} \left((transmitted(data) \wedge target(data, s)) \rightarrow encrypted(data) \right)$$

Logica di Branching

$$\forall d \in Data \forall s \in extSystems$$

$$\mathbf{AG} \left((transmitted(data) \wedge target(data, s)) \rightarrow encrypted(data) \right)$$

Transmission Over Networks**Logica Temporale Lineare**

$$\forall data \in Data \forall n \in NetworkTypes$$

$$\mathbf{G} \left((transmitted(data) \wedge over(data, n)) \rightarrow protected(data) \right)$$

Logica di Branching

$$\forall data \in Data \forall n \in NetworkTypes$$

$$\mathbf{AG} \left((transmitted(data) \wedge over(data, n)) \rightarrow protected(data) \right)$$

4.4.6 Nuove possibili extended parts Data Transmission Protection**Extended Part: Data Classification-Based Protection**

Form Text	The system shall apply %protectionLevel% protection when transmitting data classified as %classification%.
Parameter	classification: data classification level (e.g., Public, Confidential, Secret) protectionLevel: type of protection to apply (e.g., AES-256, TLS1.3, MAC)
Metric	ClassificationLevel: Domain(Public, Confidential, Secret, TopSecret, ...) ProtectionLevelType: Domain(Encryption, MAC, EndToEndEncryption, ...)
Comments	Guarantees the level of protection based on the sensitivity of the information; requires a previously defined classification system.

Logica Temporale Lineare

$$\forall (c, p) \in \left(classificationLevel(c) \cap protection(p) \right)$$

$$\mathbf{G} \left(transmit(c) \rightarrow \mathbf{X} apply(p) \mathbf{U} \neg (classificationLevel(c) \wedge protection(p)) \right)$$

Logica di Branching

$$\forall (c, p) \in \left(\text{classificationLevel}(c) \cap \text{protection}(p) \right)$$

$$\mathbf{AG} \left(\text{transmit}(c) \rightarrow \mathbf{A} \left(\mathbf{X} \text{apply}(p) \mathbf{U} \neg (\text{classificationLevel}(c) \wedge \text{protection}(p)) \right) \right)$$

Extended Part: Perfect Forward Secrecy Enforcement

Form Text	The communication channel shall agree on ephemeral key exchanges ensuring perfect forward secrecy (%pfs-Suites%). Ephemeral keys shall expire after a time % τ % or at the end of the %CSession%.
Parameter	pfsSuites: non-empty set of ephemeral key exchange suites to support. CSession: a communication session τ : timeout value
Metric	PfsSuiteType: String PfsSuitesSet: Set(PfsSuiteType) CSessionName: String CSessions: Set(CSessionName) TimeoutValues: Set(τ)
Comments	Allows arbitrary specification of which key exchange methods to use for PFS; the choice of suites is made during implementation, based on compatibility and security policies.

Logica Temporale Lineare

Scadenza per termine della sessione:

$$\forall s \in C\text{Sessions}. \quad \mathbf{G} \left((\text{pfsEnforced}(s) \wedge \text{endCSession}(s)) \rightarrow \mathbf{X} \text{pfsExpired}(s) \right)$$

Scadenza dopo un tempo τ :

$$\forall s \in C\text{Sessions} \forall \tau \in \text{TimeoutValues}. \quad \mathbf{G} \left(\text{pfsEnforced}(s) \rightarrow \mathbf{F}_{\leq \tau} \text{pfsExpired}(s) \right)$$

Logica di Branching

Scadenza per termine della sessione:

$$\forall s \in C\text{Sessions}. \quad \mathbf{AG} \left((\text{pfsEnforced}(s) \wedge \text{endCSession}(s)) \rightarrow \mathbf{AX} \text{pfsExpired}(s) \right)$$

Scadenza dopo un tempo τ :

$$\forall s \in C\text{Sessions} \forall \tau \in \text{TimeoutValues}. \quad \mathbf{AG} \left(\text{pfsEnforced}(s) \rightarrow \mathbf{AF}_{\leq \tau} \text{pfsExpired}(s) \right)$$

Extended Part: Integrity Verification

Form Text	The system shall compute and verify an integrity tag (%intAlgo%) on all messages transmitted over %netTypes% or to %extSystems%. The %message% shall contain information for the transmission.
Parameter	intAlgo: algorithm for integrity (e.g., HMAC-SHA256, CMAC) netTypes: non-empty set of network types extSystems \subseteq ExternalSystems: non-empty set of external systems message: a message that contains information for the transmission.
Metric	IntAlgoType = String IntAlgorithm = Domain(IntAlgoType) NetTypesSet = Set(NetworkTypes) MessageType = String
Comments	May be applied at most once; ensures message integrity end-to-end.

Logica Temporale Lineare

$$\begin{aligned}
& \forall m \in Messages \\
& \mathbf{G} \left((transmit(m) \right. \\
& \quad \wedge \\
& \quad (\exists nt \in netTypes. netType(m, nt) \vee \exists s \in extSystems. destSystem(m, s)) \\
& \quad \wedge \\
& \quad \left. configuredAlgo(intAlgo) \rightarrow \mathbf{X} verifyWith(m, intAlgo) \right)
\end{aligned}$$

Logica di Branching

$$\begin{aligned}
& \forall m \in Messages \\
& \mathbf{AG} \left((transmit(m) \right. \\
& \quad \wedge \\
& \quad (\exists nt \in netTypes. netType(m, nt) \vee \exists s \in extSystems. destSystem(m, s)) \\
& \quad \wedge \\
& \quad \left. configuredAlgo(intAlgo) \rightarrow \mathbf{AX} verifyWith(m, intAlgo) \right)
\end{aligned}$$

Extended Part: Logging & Auditing

Form Text	The system shall log all transmission events (sender, receiver, time, outcome) to %logDest% and retain for %retentionDays% days. The %message% shall contain information for the transmission.
Parameter	logDest: non-empty set of log targets (e.g., Database, SIEM) retentionDays: number of retention days message: a message that contains information for the transmission.
Metric	LogDestType = String LogDestinations = Set(LogDestType) RetentionDays = Integer ≥ 1 MessageType = String
Comments	May be applied at most once; supports forensic analysis and compliance.

Logica Temporale Lineare

Logging immediato:

$$\forall m \in Messages \forall d \in LogDests. \mathbf{G}(transmit(m) \rightarrow \mathbf{X} log(m, d))$$

Retention del log:

$$\forall m \in Messages, \forall d \in LogDestination$$

$$\mathbf{G}\left(transmit(m) \rightarrow \left(\mathbf{X}\left(log(m, d) \wedge \mathbf{X}(logged(m, d) \wedge \neg log(m, d))\right)\right)\right)$$

$$\mathbf{G}\left(logged(m, d) \mathbf{U} expiredRetention(d)\right)$$

Logica di Branching

Logging immediato:

$$\forall m \in Messages \forall d \in LogDests. \mathbf{G}(transmit(m) \rightarrow \mathbf{X} log(m, d))$$

Retention del log:

$$\forall m \in Messages, \forall d \in LogDestination$$

$$\mathbf{AG}\left(transmit(m) \rightarrow \left(\mathbf{AX}\left(log(m, d) \wedge \mathbf{AX}(logged(m, d) \wedge \neg log(m, d))\right)\right)\right)$$

$$\mathbf{AG}\left(logged(m, d) \mathbf{U} expiredRetention(d)\right)$$

4.5 Stored Data Protection

Requirement Pattern <i>Stored Data Protection</i>	Description	This pattern expresses the need of protecting system data from unauthorized access	
	Comments	—	
	Pattern goal	Protect system data from unauthorized access	
	Author	GESSI-SSI	
	Sources (0..*)	<ul style="list-style-type: none"> • Requirement books from SSI • Specialized literature 	
	Keywords (0..*)	—	
Requirement Form <i>Data Protection</i>	Dependencies (0..*)	IMPLIES Backups IMPLIES Authentication IMPLIES Authorization IMPLIES Data Transmission Protection	
	Description	—	
	Comments	Application of extensions: Data Encryption: may be applied at most once each.	
	Version date	2009-03-20 00:00:00.0	
	Author	GESSI-SSI	
	Sources (0..*)	<ul style="list-style-type: none"> • Requirement books from SSI • Specialized literature 	
	Fixed Part	Form text	%data% kept in the system shall not be accessible to unauthorized user profiles or to people attempting to access from outside the system
Extended Part <i>Data Encryption</i>	Form text	All %data% kept in the system shall be encrypted	
		Parameter	Metric
		data: is a non-empty set of types of data that are managed by the system	DataDescriptors: DataDescriptors = Set(DataDescriptor) DataDescriptor = Domain(Personal Data, Financial Data,)

4.5.1 Insiemi

- *Data*: Insieme dei dati.
- *Requests*: Insieme di tutte le richieste di accesso.
- *ZTControls*: Insieme dei controlli *Zero-Trust*.
- *KeyTypes*: Insieme dei tipi di chiave da rotare.
- *Procedures*: Insieme dei tipi di procedure di rotazione.
- *Messages*: Insieme di tutti i messaggi trasmessi.
- *DAMTools*: Insieme dei DAM.

4.5.2 Predicati

- $stored(data)$: Predicato che indica che i dati $data$ sono stati archiviati.
- $encrypted(data)$: Predicato che indica che i dati $data$ sono stati cifrati.
- $requestor(req, r, u)$: Predicato che indica che l'utente u ha effettuato la richiesta req per la risorsa r .
- $verified(req, c)$: Predicato che indica che per la richiesta req il controllo c è stato verificato.
- $rotate(k)$: Predicato che denota che la chiave di tipo k è stata rotata.
- $rotateAccordingTo(k, p)$: Predicato che indica che la rotazione della chiave k è stata eseguita secondo la procedura p .
- $doBeUsedProcedure(p)$: Predicato che indica la procedura da usare è p .
- $accessLog(m)$: Predicato che indica che il messaggi o log di accesso m è stato generato.
- $send(m, d)$: Predicato che indica che il messaggio m è stato inviato al DAM d .
- $anomDetect(d, m)$: Predicato che indica che per il messaggio m è stata rilevata un'anomalia dal DAM d .
- $report(m)$: Predicato che indica che è stato generato un report per il messaggio m .

4.5.3 Variabili

- $rotationInterval$: Intervallo numerico (unità di misura: giorni).
- $rotationProcedure$: Parametro `rotationProcedure` (riferimento alla procedura di rollover).

4.5.4 Formule logiche per la fixed part

Logica Temporale Lineare

$$\forall data \in Data \mathbf{G} \left(stored(data) \rightarrow \mathbf{G} protected(data) \right)$$

Logica di Branching

$$\forall data \in Data \mathbf{AG} \left(stored(data) \rightarrow \mathbf{AG} protected(data) \right)$$

4.5.5 Formule logiche per le extended parts già esistenti

Data Encryption

Logica Temporale Lineare

$$\forall data \in Data \mathbf{G} \left(stored(data) \rightarrow \mathbf{G} encrypted(data) \right)$$

Logica di Branching

$$\forall data \in Data \mathbf{AG} \left(stored(data) \rightarrow \mathbf{AG} encrypted(data) \right)$$

4.5.6 Nuove possibili extended parts per Stored Data Protection

Extended Part: Zero-Trust Access Enforcement

Form Text	The system must explicitly verify the Zero-Trust controls (%ztControls%) for each data access request, regardless of the originating network.
Parameter	ztControls: non-empty set of identifiers of the Zero-Trust controls supported by the system
Metric	ZeroTrustControls = Set(ZTControlIdentifier) ZTControlIdentifier = String
Comments	May be applied at most once; defines the set of security controls to be performed for each access according to the Zero-Trust model.

Logica Temporale Lineare

$$\forall req \in Requests \forall u \in Users \forall r \in SystemResources \forall c \in ZTControls \\ \mathbf{G} \left(resourceRequest(req, r, u) \rightarrow \exists b \in Bool. \mathbf{X} verified(req, c, b) \right)$$

Logica di Branching

$$\forall req \in Requests \forall u \in Users \forall r \in SystemResources \forall c \in ZTControls \\ \mathbf{AG} \left(resourceRequest(req, r, u) \rightarrow \exists b \in Bool. \mathbf{AX} verified(req, c, b) \right)$$

Extended Part: Key Rotation Policy

Form Text	The system must rotate the encryption keys (%keyTypes%) used to encrypt data at least every %rotationInterval% days, following the rollover procedure described in %rotationProcedure%.
Parameter	keyTypes: non-empty set of key types rotationInterval: interval in days (Integer ≥ 1) rotationProcedure: reference to the documented procedure
Metric	KeyTypesSet = Set(KeyType) KeyType = String RotationIntervalDays = Integer ProcedureReference = String
Comments	May be applied at most once per keyTypes; the frequency and the rotation procedure are defined by the organization.

Logica Temporale Lineare con Metriche di Tempo

$$\forall p \in Procedures \forall k \in KeyTypes$$

$$\mathbf{G} \left((rotate(k) \wedge doBeUsedProcedure(p)) \rightarrow \mathbf{F}_{\leq rotationInterval} rotateAccordingTo(k, p) \right)$$

Logica di Branching con Metriche di Tempo

$$\forall p \in Procedures \forall k \in KeyTypes$$

$$\mathbf{AG} \left((rotate(k) \wedge doBeUsedProcedure(p)) \rightarrow \mathbf{AF}_{\leq rotationInterval} rotateAccordingTo(k, p) \right)$$

Extended Part: Database Activity Monitoring & Anomaly Detection

Form Text	The system must send access and query logs to a Database Activity Monitoring (%damTool%) system equipped with anomaly detection models to report suspicious behavior in real-time. The %message% shall contain information for the monitoring (like sender, query, timestamp, outcome, ...).
Parameter	damTool: non-empty set of Database Activity Monitoring solutions message: a message that contains information for the transmission.
Metric	DAMTools = Domain(IBM Security Guardium, Imperva SecureSphere, Oracle Audit Vault and Database Firewall, ...) Messages = Set(String)
Comments	Ensures continuous monitoring of database activities with automatic anomaly detection.

Logica Temporale Lineare

Invio continuo dei log:

$$\forall m \in Messages \forall d \in DAMTools. \mathbf{G} \left(accessLog(m) \rightarrow \mathbf{X} send(m, d) \right)$$

Segnalazione immediata delle anomalie:

$$\forall m \in Messages \forall d \in DAMTools. \mathbf{G} \left(anomDetect(d, m) \rightarrow \mathbf{X} report(m) \right)$$

Logica di Branching

Invio continuo dei log:

$$\forall m \in Messages \forall d \in DAMTools. \mathbf{AG} \left(accessLog(m) \rightarrow \mathbf{AX} send(m, d) \right)$$

Segnalazione immediata delle anomalie:

$$\forall m \in Messages \forall d \in DAMTools. \mathbf{AG} \left(anomDetect(d, m) \rightarrow \mathbf{AX} report(m) \right)$$

Capitolo 5

Nuovi Possibili Pattern

Questo capitolo presenta dei nuovi possibili pattern che potrebbero essere aggiunti alla sezione *Security* del catalogo PABRE, in modo da renderla più completa e aggiornata.

Per ogni template proposto, sono presenti una descrizione testuale, comprensiva di scopo, funzionamento e vantaggi; la tabella per rappresentare graficamente il pattern e la formalizzazione logica della *fixed part* e delle *extended part* proposte.

5.1 Pattern 1: Secrets Management

5.1.1 Introduzione

Il pattern **Secrets Management** fornisce un'infrastruttura centralizzata e sicura per l'intero ciclo di vita dei "segreti" dell'applicazione, incluse chiavi crittografiche, token di servizio, password e certificati, delegando a un vault specializzato (ovvero un servizio o un componente software dedicato alla gestione sicura dei segreti) tutte le attività di generazione, archiviazione, distribuzione e rotazione automatica[8][9][10].

5.1.2 Requirement Pattern Metadata

Name	Secrets Management
Description	Centralizes the generation, storage, distribution, and automatic rotation of secrets (keys, tokens, passwords, certificates) in a secure vault.
Author	
Comments	May be applied at most once per system; it coordinates the rotation and auditing policies defined in the extended parts of the specific patterns.
Pattern goal	Provide a secure and traceable infrastructure for the complete lifecycle of secrets, minimizing the risk of compromise.
Sources	HashiCorp Vault Documentation; AWS KMS Best Practices; Azure Key Vault Guides
Keywords	vault, key management, secret rotation, secret storage
Dependencies	- - -

5.1.3 Requirement Forms

Form Metadata

Description	When the system needs to centrally manage all application secrets.
Comments	Application of extentions: Automated Secret Rotation, Fine-Grained Access Control, Secret Access Auditing, HSM Integration, Side-Channel Resistant Operations, Secret Backup & Recovery, Continuous Secret Scanning, Third-Party Vault Assessment.
Version date	1.0
Author	
Sources	HashiCorp Vault Documentation; AWS KMS Best Practices

Fixed Part

Form Text	The %system% must use a secure vault (%vaultService%) to automatically generate, store, distribute, and rotate all secrets required for operation.
------------------	--

5.1.4 Insieme

- *Systems*: Insieme dei sistemi.
- *VaultServices*: Insieme di servizi di *vault*.
- *SecretTypes*: Insieme non vuoto di categorie di segreti.
- *AccessPolicies*: Insieme delle politiche di accesso.

- *Secrets*: Insieme dei segreti.
- *Operations*: Insieme fissato di operazioni su segreti, per esempio $\{create, read, modify, delete\}$.
- *HSMstandards*: Insieme degli *HSMstandards*.
- *MasterKeys*: Insieme non vuoto di chiavi master gestite dal *vault*.
- *CryptoOperations*: Insieme delle operazioni crittografiche.
- *BackupDestinations*: Insieme delle destinazioni di backup.
- *RecoveryWindowDays*: Insieme delle finestre temporali di ripristino.
- *ScanTools*: Insieme non vuoto di tool di *secret-scanning* usati nella pipeline.
- *AssessmentCriteria*: Insieme di standard o framework.

5.1.5 Predicati

- *configuringSystem(s, v)*: Predicato che indica che il processo di configurazione del *vault service v* per il sistema *s* è iniziato.
- *vaultServiceSetted(s, v)*: Predicato che indica che per il sistema *s* è stato impostato il *vault service v*.
- *rotate(s)*: Predicato che indica l'avvenuta rotazione del segreto *s*.
- *setMapping(s, a)*: Predicato che indica che è stata effettuata la mappatura tra tipo di segreto *s* e politica di accesso *a*.
- *configured(s, a)*: Predicato che indica che è stata configurata la mappatura tra il tipo di segreto *s* e la politica di accesso *a*.
- *wantToAccess(u, s)*: Predicato che indica che l'utente *u* vuole accedere al segreto *s*.
- *checkPolicies(u, s, a)*: Predicato che indica che è stato effettuato il controllo per verificare che l'utente *u* soddisfi le *policies a* per l'accesso al segreto *s*.
- *permitted(u, s)*: Predicato che indica che all'utente *u* è stato permesso l'accesso al segreto *s*.
- *denied(u, s)*: Predicato che indica che all'utente *u* è stato negato l'accesso al segreto *s*.
- *op(s)*: Predicato che indica che è stata eseguita l'operazione *op* sul segreto *s*.
- *log(s, op)*: Predicato che indica che l'evento di *audit* per (*s, op*) è stato scritto.

- $stored(s, op)$: Predicato che indica che il record di *audit* per (s, op) è stato conservato.
- $operation(k)$: Predicato che denota che è stata eseguita un'operazione crittografica sensibile sulla chiave master k .
- $hsmOp(k, h)$: Predicato che indica che l'operazione su k è stata eseguita all'interno dell'*HSMstandards* h .
- $cryptoOperationStarted(s, c)$: Predicato che indica che è stata avviata un'operazione crittografica sensibile c sul segreto s .
- $constTime(s, c)$: Predicato che indica che l'operazione crittografica sensibile c su s è stata eseguita in modo constant-time.
- $backup(s)$: Predicato che denota che il è stato effettuato il backup del segreto s .
- $storedBackup(s, d)$: Predicato che denota che il backup del segreto s è stato salvato nella destinazione d .
- $compromise(s)$: Predicato che denota che il segreto s è stato compromesso o perso.
- $recovery(s, d)$: Predicato che denota che il segreto s è stato ripristinato con successo dalla destinazione di backup d .
- $build$: Predicato che denota che è iniziata una *build* o un *deploy*.
- $scan(t)$: Predicato che denota che il tool t ha eseguito la scansione dei segreti.
- $select(v)$: Predicato che denota che il servizio di *vault* v è stato selezionato per l'adozione.
- $assess(v, a)$: Predicato che denota il servizio v è stato valutato secondo il criterio di sicurezza a .

5.1.6 Variabili

- $rotationInterval$: Parametro numerico che indica il numero di giorni entro i quali deve essere effettuata una rotazione.
- $retentionDays$: Parametro numerico di conservazione.

5.1.7 Formule logiche per la fixed part

Logica Temporale Lineare

$$\forall s \in Systems \forall v \in VaultServices$$

$$\mathbf{G} \left(configuringSystem(s, v) \rightarrow \mathbf{F} vaultServiceSetted(s, v) \right)$$

Logica di Branching

$$\forall s \in Systems \forall v \in VaultServices$$

$$\mathbf{AG} \left(\text{configuringSystem}(s, v) \rightarrow \mathbf{AF} \text{ vaultServiceSetted}(s, v) \right)$$

5.1.8 Extended Parts

Automated Secret Rotation

- **Scopo:** Ridurre il rischio di compromissione dei segreti limitandone la finestra di validità.
- **Funzionamento:** Il vault esegue in autonomia la rotazione dei segreti (chiavi, certificati, token) appartenenti alle categorie indicate in *secretTypes*, ad intervalli regolari definiti da *rotationInterval*.
Dopo ogni rotazione, il sistema notifica o rende disponibili le nuove versioni dei segreti ai componenti che ne fanno richiesta, mantenendo una breve finestra di transizione per non interrompere i servizi[8, 9, 10].
- **Vantaggi:**
 - Elimina la necessità di processi manuali di *rollover*.
 - Riduce l’impatto di un’eventuale compromissione (la chiave compromessa scade automaticamente).
 - Semplifica la compliance con policy di sicurezza che richiedono rotazioni periodiche.

Pattern

Form Text	The system should automatically rotate every secret of type %secretTypes% with interval %rotationInterval%.
Parameters	secretTypes: non-empty set of secret categories to rotate. rotationInterval: rotation interval in days
Metrics	SecretTypesSet = Set(String) RotationIntervalDays = Integer \geq 1
Comments	May be applied at most once per secretType ; Ensures that no secret remains valid beyond the set interval.

Formule Logiche

Logica Temporale con Metriche di Tempo

$$\forall s \in SecretTypes. \mathbf{GF}_{\leq \text{rotationInterval}} \text{ rotate}(s)$$

Logica di Branching con Metriche di Tempo

$$\forall s \in SecretTypes. \mathbf{AGF}_{\leq \text{rotationInterval}} \text{ rotate}(s)$$

Fine-Grained Access Control Configuration

- **Scopo:** Limitare in modo puntuale chi può vedere o modificare un segreto, basandosi su ruoli, attributi e policy aziendali.
- **Funzionamento:** Il vault valuta ad ogni richiesta di lettura o scrittura il set di regole definito in *accessPolicies* (ad es. RBAC, ABAC, policy basate su attributi di contesto).
Solo se la policy corrispondente all'operazione e all'identità del richiedente risulta soddisfatta, viene concesso l'accesso[8, 9, 10].
- **Vantaggi:**
 - Permette di implementare controlli molto granulari (per esempio: "Solo il team *X* può leggere le chiavi *Y*" o "il token *X* è visibile al servizio *Y* soltanto se viene eseguito in ambiente *Z*").
 - Riduce la superficie di attacco: un servizio compromesso non ottiene automaticamente privilegi su tutti i segreti.

Pattern

Form Text	The system must apply role- and attribute-based access policies (<i>%accessPolicies%</i>) for each request to read or write secrets (<i>%secretTypes%</i>).
Parameters	<i>accessPolicies</i> : non-empty set of authorization rules <i>secretTypes</i> : set of secret types
Metrics	<i>AccessPolicyType</i> = Domain(RBAC, ABAC, PolicyBased) <i>AccessPoliciesSet</i> = Set(<i>AccessPolicyType</i>) <i>SecretTypesSet</i> = Set(String)
Comments	May be applied at most once; defines the methods of identification and authorization of each operation on secrets.

Formule Logiche

Logica Temporale Lineare

Configurazione:

$$\forall s \in SecretTypes \forall a \in AccessPolicies$$

$$\mathbf{G} \left(setMapping(s, a) \rightarrow \mathbf{X} configured(s, a) \right)$$

Esecuzione:

$$\begin{aligned} & \forall u \in Users \forall s \in SecretTypes \\ & \mathbf{G} \left(wantToAccess(u, s) \rightarrow \right. \\ & \left. \left(\mathbf{F}(\exists a \in AccessPolicies. \ checkPolicies(u, s, a) \wedge permitted(u, s)) \right. \right. \\ & \qquad \qquad \qquad \vee \\ & \left. \left. \mathbf{F}(\exists a \in AccessPolicies. \ checkPolicies(u, s, a) \wedge denied(u, s)) \right) \right) \end{aligned}$$

Logica di Branching

Configurazione:

$$\begin{aligned} & \forall s \in SecretTypes \forall a \in AccessPolicies \\ & \mathbf{AG} \left(setMapping(s, a) \rightarrow \mathbf{AX} \ configured(s, a) \right) \end{aligned}$$

Esecuzione:

$$\begin{aligned} & \forall u \in Users \forall s \in SecretTypes \\ & \mathbf{AG} \left(wantToAccess(u, s) \rightarrow \right. \\ & \left. \left(\mathbf{AF}(\exists a \in AccessPolicies. \ checkPolicies(u, s, a) \wedge permitted(u, s)) \right. \right. \\ & \qquad \qquad \qquad \vee \\ & \left. \left. \mathbf{AF}(\exists a \in AccessPolicies. \ checkPolicies(u, s, a) \wedge denied(u, s)) \right) \right) \end{aligned}$$

Secret Access Auditing

- **Scopo:** Garantire la tracciabilità completa di ogni operazione sul ciclo di vita dei segreti.
- **Funzionamento:** Ogni evento di creazione, lettura, aggiornamento o cancellazione di un segreto viene registrato in *auditDestination* (che può essere un database, un file ecc...).
I log vengono conservati per almeno *retentionDays*, in modo da poter essere analizzati[8, 9, 10].
- **Vantaggi:**
 - Fornisce prova degli accessi ai segreti, a supporto di *audit* interni, esterni o forensi.
 - Aiuta a individuare pattern di accesso anomali (ad es. tentativi non autorizzati o accessi massivi improvvisi).

Pattern

Form Text	The system must log every creation, reading, modification, and deletion of secrets (%secret%) in %auditDestination%, retaining records for at least %retentionDays% days.
Parameters	secret: a secret of the system auditDestination: audit log destination retentionDays: number of conservation days
Metrics	AuditDestType = Set(String) RetentionDays = Integer ≥ 1 SecretType = String Secrets = Set(Secret)
Comments	May be applied at most once per auditDestination; provides complete lifecycle traceability of secrets.

Formule Logiche**Logica Temporale Lineare**

$$\forall s \in Secrets \forall op \in Operations. \mathbf{G}(op(s) \rightarrow \mathbf{X} log(s, op))$$

Logica Temporale Lineare con Metriche di Tempo

$$\forall s \in Secrets \forall op \in Operations. \mathbf{G}(log(s, op) \rightarrow \mathbf{G}_{\leq retentionDays} stored(s, op))$$

Logica di Branching

$$\forall s \in Secrets \forall op \in Operations. \mathbf{AG}(op(s) \rightarrow \mathbf{AX} log(s, op))$$

Logica di Branching con Metriche di Tempo

$$\forall s \in Secrets \forall op \in Operations. \mathbf{AG}(log(s, op) \rightarrow \mathbf{AG}_{\leq retentionDays} stored(s, op))$$

HSM Integration

- **Scopo:** Aumentare la resistenza alla compromissione delle chiavi più sensibili, sfruttando hardware certificato.
- **Funzionamento:** Tutti i *MasterKeys* e le operazioni crittografiche sensibili vengono eseguiti all'interno di un *Hardware Security Module* conforme a *hsmStandards*[9, 10].
- **Vantaggi:**
 - Protegge le chiavi master da compromissioni software o da accessi non autorizzati al server applicativo.
 - Rende possibile soddisfare requisiti normativi che spesso sono vincolanti per ambienti regolamentati.

Pattern

Form Text	The system must store and use all master keys (%masterKeys%) in a Hardware Security Module that complies with %hsmStandards%.
Parameters	hsmStandards: non-empty set of certification standards masterKeys: non-empty set of master keys
Metrics	HSMStandardsSet = Set(PKI, TLS, KMS, ...) MasterKey = Domain(KEK, CA, ...) MasterKeysSet = Set(MasterKey)
Comments	Ensures that sensitive cryptographic operations take place in an isolated and certified area.

Formule Logiche**Logica Temporale Lineare**

$$\forall k \in MasterKeys \forall h \in HSMstandards. \mathbf{G}(operation(k) \rightarrow \mathbf{X} hsmOp(k, h))$$

Logica di Branching

$$\forall k \in MasterKeys \forall h \in HSMstandards. \mathbf{AG}(operation(k) \rightarrow \mathbf{AX} hsmOp(k, h))$$

Side-Channel Resistant Operations

- **Scopo:** Imporre che tutte le operazioni crittografiche sui segreti (es. cifratura, firma, decifratura) siano implementate in tempo costante e senza dipendenze da dati segreti, al fine di impedire che un “avversario” ottenga informazioni sui segreti osservando caratteristiche “laterali” dell’esecuzione (ad es. tempi, uso di cache, consumi).
- **Funzionamento:** Tutte le primitive crittografiche usate dal *vault* per cifratura, firma, decifratura o confronto di segreti sono implementate in **tempo costante** e senza dipendenze dai valori segreti.
Vengono adottate tecniche come padding costante, accessi alla memoria uniformi e algoritmi a tempo costante per tutte le operazioni sensibili[11].
- **Vantaggi:**
 - Elimina vettori di attacco basati su misure fisiche o di performance.
 - Rafforza la riservatezza dei segreti anche contro avversari con accesso locale o privilegiato.
 - Si integra perfettamente con HSM, che spesso fornisce supporto hardware per *constant-time*.

Pattern

Form Text	All cryptographic operations %cryptoOperations% on secrets of type %secretTypes% must be implemented in constant time and without dependencies on the secret data, to prevent leaks via side-channels.
Parameters	cryptoOperations: non-empty set of cryptographic operations secretTypes: non-empty set of categories of secrets subject to side-channel protection
Metrics	SecretTypes = Set(Password, Key, ...) CryptoOperationsType = Domain(Hashing, Symmetric encryption, Asymmetric encryption, ...)
Comments	May be applied at most once; ensures that no operation reveals information through execution times or memory patterns.

Formule Logiche**Logica Temporale Lineare**

$$\forall s \in SecretTypes \forall c \in CryptoOperations \\ \mathbf{G}(cryptoOperationStarted(s, c) \rightarrow \mathbf{F} constTime(s, c))$$

Logica di Branching

$$\forall s \in SecretTypes \forall c \in CryptoOperations \\ \mathbf{AG}(cryptoOperationStarted(s, c) \rightarrow \mathbf{AF} constTime(s, c))$$

Secret Backup & Recovery

- **Scopo:** Garantire la disponibilità e la resilienza dei segreti in caso di compromissione del *vault* primario o guasto hardware.
- **Funzionamento:** Il *vault* mantiene copie cifrate di tutti i segreti in uno o più *backupDestinations* (ad es. un HSM secondario, un *vault* geograficamente separato, *storage cloud* sicuro).
I segreti possono essere ripristinati in un nuovo *vault* entro una finestra di tempo predeterminata[12].
- **Vantaggi:**
 - È progettato contro la perdita definitiva di chiavi crittografiche o token a seguito di malfunzionamenti o attacchi.
 - Supporta i piani di *disaster recovery* e *business continuity*.
 - Può sfruttare il *versioning* del *vault* per *audit point-in-time* e *rollback* controllati.

Pattern

Form Text	The system must maintain encrypted copies of secrets in %backupDestinations% for a certain time window %recoveryWindowDays%, recoverable in the event of compromise or loss.
Parameters	backupDestinations: non-empty set of safe backup locations recoveryWindowDays: maximum recovery time window in days (Integer ≥ 1)
Metrics	BackupDestinationsType = Set(String) RecoveryWindowDaysSet = Set(Integer)
Comments	May be applied at most once; ensures the availability of secrets even in failure or attack scenarios.

Formule Logiche**Logica Temporale Lineare**

Backup immediato: ad ogni evento di backup per ogni destinazione, il sistema garantisce che subito dopo la copia sia conservata e accessibile.

$$\forall s \in SecretTypes \forall d \in BackupDestinations \forall r \in RecoveryWindowDays \\ \mathbf{G}(backup(s) \rightarrow \mathbf{G}_{\leq r} storedBackup(s, d))$$

Ripristino entro una finestra temporale: in caso di compromissione o perdita di un segreto, il recupero deve avvenire entro la finestra temporale definita da *recoveryWindow*.

$$\forall s \in SecretTypes \forall d \in BackupDestinations \\ \mathbf{G}\left(\left(compromise(s) \wedge storedBackup(s, d)\right) \rightarrow \mathbf{F} recovery(s, d)\right)$$

Logica di Branching

Backup immediato su tutti i percorsi

$$\forall s \in SecretTypes \forall d \in BackupDestinations \forall r \in RecoveryWindowDays \\ \mathbf{AG}(backup(s) \rightarrow \mathbf{AG}_{\leq r} storedBackup(s, d))$$

Recovery entro *recoveryWindow* dopo la compromissione.

$$\forall s \in SecretTypes \forall d \in BackupDestinations \\ \mathbf{AG}\left(\left(compromise(s) \wedge storedBackup(s, d)\right) \rightarrow \mathbf{AF} recovery(s, d)\right)$$

Continuous Secret Scanning

- **Scopo:** Prevenire l'esposizione accidentale di segreti inseriti direttamente nel codice o nelle configurazioni.

- **Funzionamento:** Durante le pipeline di *build* e *deploy*, si eseguono tool di *secret scanning* (*ScanTools*) configurati su pattern di segreti noti[12]. Ogni artefatto (repository di codice, file di configurazione, *container image*) viene analizzato.
- **Vantaggi:**
 - Riduce drasticamente la probabilità di fughe involontarie di password, token o chiavi nel controllo di versione.
 - Sposta a monte la rilevazione degli errori, evitando interventi di emergenza in produzione.

Pattern

Form Text	During build and deployment, the system should perform automatic scans to detect hard-coded secrets or accidental exposures in code and configurations (%scanTools%).
Parameters	ScanTools: non-empty set of secret-scanning items
Metrics	ScanToolsSet = Set(ScanTool) ScanTool = Domain(GitHub Secret Scanning, ...)
Comments	May be applied at most once; reduces the risk of leaks of secrets introduced by mistake during the development cycle.

Formule Logiche

Logica Temporale Lineare

$$\mathbf{G}(build \rightarrow (\exists t \in ScanTools. \mathbf{X} scan(t)))$$

Logica di Branching

$$\mathbf{AG}(build \rightarrow (\exists t \in ScanTools. \mathbf{AX} scan(t)))$$

Third-Party Vault Assessment

- **Scopo:** Verificare in anticipo che il servizio di *vault* esterno soddisfi i requisiti di sicurezza e compliance prima di adottarlo in produzione.
- **Funzionamento:** Prima dell'integrazione, si conduce una valutazione formale del *provider* di *vault* rispetto ad un insieme di *assessmentCriteria*. Vengono raccolti report, evidenze di *audit* e documentazione di sicurezza per decidere se il servizio è accettabile[12].
- **Vantaggi:**
 - Riduce il rischio di affidarsi implicitamente a provider non adeguati o con lacune di sicurezza.

- Fornisce tracciabilità e giustificazioni documentate per le scelte di terze parti, utili in *audit e compliance*.

Pattern

Form Text	Before adoption, the third-party vault service <code>%vaultService%</code> must be assessed against security criteria (<code>%assessmentCriteria%</code>).
Parameters	<code>vaultService</code> : third-party vault service name <code>assessmentCriteria</code> : non-empty set of standards or frameworks
Metrics	<code>VaultServiceType</code> = String <code>AssessmentCriteriaSet</code> = Set(<code>AssessmentCriteriaName</code>) <code>AssessmentCriteriaName</code> = String
Comments	May be applied at most once per <code>vaultService</code> ; ensures that the external infrastructure meets the domain's security requirements.

Formule Logiche

Logica Temporale Lineare

$$\forall v \in VaultServices. \mathbf{G} \left(select(v) \rightarrow \mathbf{X} (\forall a \in AssessmentCriteria. \textit{assess}(v, a)) \right)$$

Logica di Branching

$$\forall v \in VaultServices. \mathbf{AG} \left(select(v) \rightarrow \mathbf{AX} (\forall a \in AssessmentCriteria. \textit{assess}(v, a)) \right)$$

5.2 Pattern 2: Manual Logout

5.2.1 Introduzione

Il pattern **Manual Logout** si occupa di gestire il logout volontario da parte di un utente.

5.2.2 Requirement Pattern Metadata

Name	Manual Logout
Description	Ensures that, following an explicit logout request by the user, the session is closed completely and securely.
Author	
Comments	May be applied at most once per session; distinguishes voluntary logout from Automatic Logoff based on timeout.
Goal	Provide an explicit and secure mechanism for terminating user sessions upon request.
Sources	OWASP Session Management Cheat Sheet; RFC 7519 (JWT Logout Patterns)
Keywords	logout, session termination, token invalidation, cleanup
Dependencies	IMPLIES Authentication IMPLIES Authorization IMPLIES Stored Data Protection

5.2.3 Requirement Forms

Form Metadata

Description	When the user voluntarily requests the termination of their session.
Comments	No specific extended part; the pattern sets the minimum behavior to implement.
Version	1.0
Author	
Sources	OWASP; RFC 7231 section 4.3.1 (POST /logout semantics)

Fixed Part

Form Text	The system must manage the manual logout of the users.
------------------	--

5.2.4 Insieme

- *Users*: Insieme di tutti gli utenti.
- *RelyingParties*: Insieme di *endpoint* di servizi correlati.
- *RedirectURL*: Insieme degli URL di reindirizzamento.
- *TokenIds*: Insieme dei token di *refresh*.
- *CacheItems*: Insieme di chiavi o di categorie di *storage* i cui dati devono essere cancellati.

5.2.5 Predicati

- $logout(u)$: Predicato che indica che l'utente u ha effettuato manualmente il logout.
- $loggedOut(u)$: Predicato che indica che l'utente u è stato disconnesso.
- $notifyLogout(u, rp)$: Predicato che indica che è stata inviata la notifica di disconnessione dell'utente u dalla *Relying Party* rp .
- $active(u, rp)$: Predicato che indica che la *Relying Party* rp per l'utente u è attiva.
- $redirect(u, r)$: Predicato che indica che l'utente u è stato reindirizzato all'URL r .
- $tokenPossession(u, t)$: Predicato che indica che l'utente u possiede il token t .
- $revoke(u, t)$: Predicato che indica che il *refresh token* t dell'utente u è stato revocato.
- $clear(u, c)$: Predicato che indica che il client ha cancellato l'item di cache c per l'utente u .

5.2.6 Formule Logiche per la fixed part

Logica Temporale Lineare

$$\forall u \in Users \mathbf{G} \left(logout(u) \rightarrow \mathbf{F} loggedOut(u) \right)$$

Logica di Branching

$$\forall u \in Users \mathbf{AG} \left(logout(u) \rightarrow \mathbf{AF} loggedOut(u) \right)$$

5.2.7 Extended Parts

Single Sign-Out Support

- **Scopo:** Garantire che, in un'architettura distribuita o basata su SSO, il logout di un utente venga propagato a tutti i servizi *relyingParties* che hanno stabilito sessioni attive.
- **Funzionamento:** Quando il sistema centrale riceve la richiesta di logout, invia notifiche agli *endpoint* di ciascun servizio elencato in *relyingParties*. Ogni servizio, ricevendo l'evento, invalida la sessione locale o il token ancora in corso[13].
- **Vantaggi:**

- Evita che l’utente rimanga autenticato involontariamente in qualche microservizio o applicazione collegata.
- Mantiene coerenza di sessione in ambienti SSO.

Pattern

Form Text	The system must notify all related services (%relyingParties%) of the logout event to ensure simultaneous termination of all user sessions.
Parameter	relyingParties: non-empty set of service endpoints to notify for single sign-out
Metric	RelyingPartiesSet = Set(URL)
Comments	May be applied at most once; implements SLO in architectures based on SSO or distributed microservices.

Formule Logiche

Logica Temporale Lineare

$$\forall u \in Users$$

$$\mathbf{G} \left(\text{logout}(u) \rightarrow \left(\forall rp \in RelyingParties \left(\mathbf{F} \text{notifyLogout}(u, rp) \right) \wedge \mathbf{F}(\forall rp \in RelyingParties \neg \text{active}(u, rp)) \right) \right)$$

Logica di Branching

$$\forall u \in Users$$

$$\mathbf{AG} \left(\text{logout}(u) \rightarrow \left(\forall rp \in RelyingParties \left(\mathbf{AF} \text{notifyLogout}(u, rp) \right) \wedge \mathbf{AF}(\forall rp \in RelyingParties \neg \text{active}(u, rp)) \right) \right)$$

Post-Logout Redirect

- **Scopo:** Offrire un’esperienza utente fluida guidando immediatamente l’utente verso una pagina pubblica o di login una volta completato il logout.
- **Funzionamento:** Dopo aver invalidato token e pulito lo stato di sessione, l’applicazione esegue un reindirizzamento HTTP verso l’URL specificato in *redirectUrl*. Questo può essere la homepage, una pagina di conferma logout o direttamente la schermata di login[13, 14].
- **Vantaggi:**
 - Migliora l’usabilità, evitando che l’utente resti su una pagina “morta” o con messaggi di errore.
 - Può favorire flusso di re-autenticazione o *landing page* informative.

Pattern

Form Text	The system must redirect the user to %redirectUrl% after the completion of voluntary logout.
Parameter	redirectUrl: post-logout destination URL
Metric	RedirectUrlType = URI
Comments	May be applied at most once; useful for guiding the user to public landing pages or login pages.

Formule Logiche**Logica Temporale Lineare**

$$\forall u \in Users \mathbf{G} \left(\text{logout}(u) \rightarrow \exists r \in RedirectURL. \mathbf{X}(\text{redirect}(u, r)) \right)$$

Logica di Branching

$$\forall u \in Users \mathbf{AG} \left(\text{logout}(u) \rightarrow \exists r \in RedirectURL. \mathbf{AX}(\text{redirect}(u, r)) \right)$$

Refresh Token Revocation

- **Scopo:** Assicurare che dopo il logout volontario non sia più possibile usare *refresh token* per ottenere nuovi *access token* e quindi riaprire la sessione.
- **Funzionamento:** Al momento del logout, il sistema segnala al componente di gestione dei token (ad esempio un database o un *Authorization Server*) di revocare tutti i refresh token, identificati dai *tokenIdentifiers*[15, 16].
- **Vantaggi:**
 - Chiude definitivamente la possibilità di rifare login in *back-channel*.
 - Rafforza la sicurezza mitigando scenari in cui un token “dormiente” venga intercettato ed usato successivamente.

Pattern

Form Text	The system must revoke all refresh tokens associated with the session (%tokenIdentifiers%) at logout.
Parameter	tokenIdentifiers: non-empty set of refresh token identifiers to revoke
Metric	TokenIdentifiersSet = Set(String)
Comments	May be applied at most once per logout; ensures that no new access tokens can be issued after logout.

Formule Logiche**Logica Temporale Lineare**

$$\forall u \in Users \forall t \in TokenIds$$

$$\mathbf{G}\left(\left(\text{logout}(u) \wedge \text{tokenPossession}(u,t)\right) \rightarrow \mathbf{X}(\text{revoke}(u,t))\right)$$

Logica di Branching

$$\forall u \in Users \forall t \in TokenIds$$

$$\mathbf{AG}\left(\left(\text{logout}(u) \wedge \text{tokenPossession}(u,t)\right) \rightarrow \mathbf{AX}(\text{revoke}(u,t))\right)$$

Client-Side Cache Clearing

- **Scopo:** Eliminare ogni dato sensibile rimasto nella cache del browser o in altri *storage client* (cookie, localStorage, IndexedDB) per evitare esposizione a un utente successivo sullo stesso dispositivo.
- **Funzionamento:** Quando scatta il logout, il codice client (es. JavaScript) esegue operazioni di pulizia sui nomi di *storage* indicati in *cacheItems*, rimuovendo valori e chiavi[15].
- **Vantaggi:**
 - Previene che informazioni come *user preferences*, token temporanei o dati sensibili permangano dopo il logout.
 - Migliora la privacy in dispositivi condivisi.

Pattern

Form Text	The system must clear all sensitive data stored in cache or storage on the client (%cacheItems%) at logout.
Parameter	cacheItems: non-empty set of keys or storage categories to delete (cookie, localStorage, IndexedDB)
Metric	CacheItemKeys = Set(String)
Comments	May be applied at most once per logout; prevents access to residual data by a subsequent user on the same device.

Formule Logiche**Logica Temporale Lineare**

$$\forall u \in Users \forall c \in CacheItems \mathbf{G}\left(\text{logout}(u) \rightarrow \mathbf{X} \text{clear}(u,c)\right)$$

Logica di Branching

$$\forall u \in Users \forall c \in CacheItems \mathbf{AG} \left(\text{logout}(u) \rightarrow \mathbf{AX} \text{clear}(u, c) \right)$$

5.3 Pattern 3: Input Validation

5.3.1 Introduzione

Il pattern **Input Validation** ha lo scopo di garantire che tutti i dati in ingresso (da utenti, API o altri sistemi) siano sottoposti a controlli di tipo, formato, lunghezza e range, con rifiuto degli input non conformi. Questo riduce la superficie di attacco a livello applicativo (ad es. SQL/LDAP/*command injection*, *mass assignment*, deserializzazione indebita) e migliora la qualità dei dati[17, 18, 19].

5.3.2 Requirement Pattern Metadata

Name	Input Validation
Description	Ensures that all external inputs are validated against defined schemas/allowlists at trust boundaries; non-compliant inputs are rejected.
Author	
Comments	Applicable to all untrusted input points (trust boundaries); may be applied per endpoint or field.
Goal	Ensure correctness and safety of inputs by rejecting malformed or out-of-domain data; reduce attack surface and protect downstream components.
Sources	OWASP Input Validation Cheat Sheet;
Keywords	input validation, allowlist, schema, canonicalization, rejection
Dependencies	—

5.3.3 Requirement Forms

Form Metadata

Description	When the system receives external data from user, API, or file.
Comments	Applicable to all untrusted input points (forms, APIs, file uploads, headers, query/querystring, cookies).
Version	1.0
Author	
Sources	OWASP Testing Guide; JSON Schema Specification

Fixed Part

Form Text	The system must validate every external <code>%input%</code> at trust boundaries against <code>%inputSchemas%</code> and reject non-compliant inputs.
------------------	---

5.3.4 Insiemi

- *Inputs*: Insieme degli input.
- *InputSchemas*: Insieme degli schemi di validazione.
- *NormRules*: Insieme non vuoto di regole di normalizzazione (es. UnicodeNF-KC, Trim, CollapseWhitespace).
- *LogDestinations*: Insieme delle destinazioni di log.

5.3.5 Predicati

- *receivedInput(i)*: Predicato che indica che è stato ricevuto l'input *i*.
- *validated(i, s)*: Predicato che indica che l'input *i* è stato validato rispetto all'input-schema *s*.
- *rejected(i, s)*: Predicato che indica che l'input *i* non è stato ritenuto valido rispetto allo schema *s*.
- *rejected(i)*: Predicato che indica che l'input *i* è stato ritenuto non valido.
- *normalized(i, r)*: Predicato che indica che l'input *i* è stato normalizzato secondo la regola *r*.
- *logged(i, d)*: Predicato che indica che l'input *i* è stato archiviato nella destinazione di log *d*.

5.3.6 Formule Logiche per la fixed part**Logica Temporale Lineare**

$$\forall i \in Inputs \forall s \in InputSchemas$$

$$\mathbf{G}\left(\text{receivedInput}(i) \rightarrow \mathbf{F}\left(\text{validated}(i, s) \vee \text{rejected}(i, s)\right)\right)$$

Logica di Branching

$$\forall i \in Inputs \forall s \in InputSchemas$$

$$\mathbf{AG}\left(\text{receivedInput}(i) \rightarrow \mathbf{AF}\left(\text{validated}(i, s) \vee \text{rejected}(i, s)\right)\right)$$

5.3.7 Extended Parts

Normalization & Canonicalization

- **Scopo:** Evitare *bypass* delle regole di validazione tramite varianti di *encoding*, punteggiatura o formati Unicode non standard.
- **Funzionamento:** Si applicano in sequenza regole in *normRules* (ad es. Unicode NFKC, trim degli spazi, collapsing degli spazi multipli).
Il dato viene trasformato in una forma “canonica” univoca prima di qualsiasi controllo di validazione o confronto.
In questo modo, due stringhe che appaiono diverse a livello di byte (es. apostrofo normale contro apostrofo tipografico) diventano identiche e si valutano secondo le stesse regole[17].
- **Vantaggi:**
 - Blocca i tentativi di elusione del filtro (es. inserimento di caratteri invisibili o formati particolari).
 - Migliora l’accuratezza dei controlli di validazione, garantendo che le regole si applichino sempre allo stesso “pattern” di dato.
 - Aumenta la robustezza contro attacchi avanzati che sfruttano ambiguità di rappresentazione.

Pattern

Form Text	The system must normalize each input according to %normRules% and transform it into canonical form before validation.
Parameter	normRules: non-empty set of normalization rules (e.g. unicode NFKC, trim, collapse whitespace)
Metric	NormRuleType = Domain(UnicodeNFC, UnicodeNFD, UnicodeNFKC, Trim, CollapseWhitespace, ...) NormalizationRulesSet = Set(NormRuleType)
Comments	May be applied at most once per input stream; reduces bypass via alternate encodings or non-standard sequences. Apply before any validation or comparison.

Formule Logiche

Logica Temporale Lineare

$$\forall i \in Inputs. \mathbf{G} \left(received(i) \rightarrow \mathbf{X} \left(\forall r \in NormRules. \text{normalized}(i, r) \right) \right)$$

Logica di Branching

$$\forall i \in Inputs. \mathbf{AG} \left(received(i) \rightarrow \mathbf{AX} \left(\forall r \in NormRules. \text{normalized}(i, r) \right) \right)$$

Validation Error Logging

- **Scopo:** Tenere traccia dei tentativi di invio di dati non conformi per analisi successive e rilevazione di pattern malevoli.
- **Funzionamento:** Ogni volta che un input non supera i controlli di validazione, il sistema scrive un record in *logDestination* contenente varie informazioni (ad es. nome del campo, valore ricevuto, motivo del rifiuto, contesto)[17].
- **Vantaggi:**
 - Fornisce visibilità sulle fonti e la natura degli attacchi o degli errori di integrazione.
 - Permette di reagire tempestivamente a pattern anomali (es. un client che invia *payload* ripetutamente fuori schema).
 - Supporta *audit* e *compliance*, dimostrando che i controlli vengono effettivamente eseguiti e tracciati.

Pattern

Form Text	The system must log every non-compliant input to %logDestination% with details about the field, value, and reason for rejection.
Parameter	logDestination: log destination (Database, SIEM, FileSystem)
Metric	LogDestinationType = Domain(SIEM, Database, FileSystem, Syslog, CloudLog, ...)
Comments	May be applied per endpoint; helps to identify and react to attack attempts or integration errors.

Formule Logiche

Logica Temporale Lineare

$$\forall i \in Inputs. \mathbf{G} \left(rejected(i) \rightarrow \mathbf{X} (\exists d \in LogDestinations. logged(i, d)) \right)$$

Logica di Branching

$$\forall i \in Inputs. \mathbf{AG} \left(rejected(i) \rightarrow \mathbf{AX} (\exists d \in LogDestinations. logged(i, d)) \right)$$

5.4 Pattern 4: Rate Limit & Throttling

5.4.1 Introduzione

Il pattern **Rate Limiting & Throttling** implementa un meccanismo di controllo del traffico che limita il numero di richieste che un client può inviare in un dato

intervallo di tempo.

Impone un tetto massimo di richieste per unità di tempo, blocca o rallenta le richieste in eccesso e protegge le risorse di sistema da abusi (come brute-force e DoS ad esempio), garantendo un utilizzo equo tra i client[20].

5.4.2 Requirement Pattern Metadata

Name	Rate Limiting & Throttling
Description	Limits the number of requests from each client within a given time window to prevent abuse (e.g., brute-force, DoS) and protect system resources.
Author	
Comments	Applies per endpoint or operation; supports multiple algorithms (token bucket, sliding window, leaky bucket).
Sources	OWASP API Security Top 10
Keywords	rate limiting, throttling, token bucket, sliding window, burst control
Dependencies	IMPLIES Authentication IMPLIES Authorization

5.4.3 Requirement Forms

Form Metadata

Description	Enforces a maximum number of requests per client identifier over a defined time window.
Comments	May be applied per API endpoint, URL path, or operation; integrates with caching or distributed storage.
Version	1.0
Author	
Sources	Cloudflare Rate Limiting; AWS API Gateway Throttling Guide

Fixed Part

Form Text	The system must limit requests from each %user% to at most %maxRequests% requests per %timeWindow%.
------------------	---

5.4.4 Insiemi

- *Users*: Insieme di tutti gli utenti.
- *TimeWindows*: Insieme delle finestre temporali.

- $Admin \subseteq Users$: Insieme di tutti gli amministratori del sistema.
- $ResponseCodes$: Insieme dei codici di risposta.

5.4.5 Predicati

- $request(u)$: Predicato che indica che l'utente u ha inviato una richiesta.
- $tooManyRequests(u, t)$: Predicato che indica che l'utente u ha raggiunto il limite massimo di richieste inviabili nella finestra temporale t .
- $requestDenied(u)$: Predicato che indica che la richiesta effettuata dall'utente u è stata negata.
- $setTimeWindow(a, t)$: Predicato che indica che l'admin a ha impostato la finestra temporale t .
- $timeWindow(t)$: Predicato che indica che il valore t per la finestra temporale è divenuto vigente.
- $requestLimitExceeded(u)$: Predicato che indica che l'utente u ha superato il numero massimo di richieste inviabili.
- $responded(u, code)$: Predicato che indica che all'utente u è stata inviata una risposta con codice $code$.

5.4.6 Formule Logiche per la fixed part

Logica Temporale Lineare

Inizializzazione del conteggio:

$$\forall u \in Users. \mathbf{G} \left(request(u) \wedge \exists c \in Integers \rightarrow \mathbf{X} counting(u, 1, 1) \right)$$

Rotazione della finestra:

$$\begin{aligned} & \forall u \in Users \\ & \mathbf{G} \left(request(u) \wedge \exists id \in Integers. \quad counting(u, c, id) \right. \\ & \quad \vee \\ & \quad \left. \forall id' \forall c' counting(u, c', id') \rightarrow id > id' \right) \rightarrow \\ & \quad \mathbf{X} (counting(u, 1, id + 1)) \end{aligned}$$

Incremento del contatore nella stessa finestra:

$$\begin{aligned} & \forall u \in Users \forall c \in Integers \forall id \in Integers \\ & \mathbf{G} \left((request(u) \wedge counting(u, c, id)) \rightarrow \mathbf{X} (counting(u, c + 1, id)) \right) \end{aligned}$$

Scadenza della finestra:

$$\forall u \in Users \forall c \in Integers \forall id \in Integers \forall t \in TimeWindows$$

$$\mathbf{G}\left(\left(\text{counting}(u, c, id) \wedge \text{timeWindow}(t)\right) \rightarrow \left(\mathbf{F}_t \forall c'. \neg \text{counting}(u, c', id)\right)\right)$$

Enforcement del limite:

$$\forall u \in Users \forall c \in Integers \forall id \in Integers$$

$$\mathbf{G}\left(\left(\text{request}(u) \wedge \text{counting}(u, c, id) \wedge c = \text{maxRequests}\right) \rightarrow \mathbf{X}\left(\text{requestDenied}(u)\right)\right)$$

Logica di Branching

Inizializzazione del conteggio:

$$\forall u \in Users. \mathbf{AG}\left(\text{request}(u) \wedge \exists c \in Integers \rightarrow \mathbf{AX} \text{counting}(u, 1, 1)\right)$$

Rotazione della finestra:

$$\forall u \in Users$$

$$\mathbf{AG}\left(\text{request}(u) \wedge \exists id \in Integers. \text{counting}(u, c, id)\right)$$

$$\vee$$

$$\forall id' \forall c' \text{counting}(u, c', id') \rightarrow id > id' \rightarrow$$

$$\mathbf{AX}\left(\text{counting}(u, 1, id + 1)\right)$$

Incremento del contatore nella stessa finestra:

$$\forall u \in Users \forall c \in Integers \forall id \in Integers$$

$$\mathbf{AG}\left(\left(\text{request}(u) \wedge \text{counting}(u, c, id)\right) \rightarrow \mathbf{AX}\left(\text{counting}(u, c + 1, id)\right)\right)$$

Scadenza della finestra:

$$\forall u \in Users \forall c \in Integers \forall id \in Integers \forall t \in TimeWindows$$

$$\mathbf{AG}\left(\left(\text{counting}(u, c, id) \wedge \text{timeWindow}(t)\right) \rightarrow \left(\mathbf{AF}_t \forall c'. \neg \text{counting}(u, c', id)\right)\right)$$

Enforcement del limite:

$$\forall u \in Users \forall c \in Integers \forall id \in Integers$$

$$\mathbf{AG}\left(\left(\text{request}(u) \wedge \text{counting}(u, c, id) \wedge c = \text{maxRequests}\right) \rightarrow \mathbf{AX}\left(\text{requestDenied}(u)\right)\right)$$

5.4.7 Extended Parts

Time Window Customization

- **Scopo:** Permettere agli admin del sistema di impostare e/o modificare la finestra temporale.

- **Funzionamento:** Quando un admin decide di impostare e/o modificare la finestra temporale, invia l'aggiornamento al sistema, aggiornando le impostazioni[21, 22].
- **Vantaggi:**
 - Permette di aggiornare la finestra temporale in modo personalizzato sulla base delle esigenze del sistema.

Pattern

Form Text	The system shall allow an %admin% to define the %timeWindow%.
Parameter	timeWindow: duration in minutes of the sliding window admin: a type of UserProfile, whose domain is (Administrator, Author, User, ...)
Metric	TimeWindowType = Integer AdminType = Administrator (type of UserProfiles)

Formule Logiche

Logica Temporale Lineare

$$\forall a \in Admin \forall t \in TimeWindows$$

$$\mathbf{G} \left(setTimeWindow(a, t) \rightarrow \mathbf{X} timeWindow(t) \right)$$

Logica di Branching

$$\forall a \in Admin \forall t \in TimeWindows$$

$$\mathbf{AG} \left(setTimeWindow(a, t) \rightarrow \mathbf{AX} timeWindow(t) \right)$$

Rate Limit Exceeded Handling

- **Scopo:** Fornire un feedback chiaro e standardizzato ai client che superano il limite, spiegando motivo e tempi di *retry*.
- **Funzionamento:** Quando un client tenta una richiesta in eccesso, il server risponde con uno *status code* configurabile (tipicamente 429)[21, 22].
- **Vantaggi:**
 - Migliora l'esperienza utente, chiarendo perché la richiesta è stata bloccata.
 - Riduce i tentativi ripetuti e superflui.
 - Allinea l'implementazione agli standard HTTP, facilitando l'interoperabilità.

Pattern

Form Text	When a user exceeds its rate limit, the system must respond with status code %retryAfterCode%.
Parameter	retryAfterCode: HTTP status code
Metric	UserProfile = Domain(Administrator, Author, User, ...) RetryAfterCodeValue = Domain(429, 503, ...)
Comments	Ensures clients are informed when and how to retry, improving user experience and compliance.

Formule Logiche**Logica Temporale Lineare**

$$\forall u \in Users$$

$$\mathbf{G} \left(requestLimitExceeded(u) \rightarrow \mathbf{X} \left(\exists code \in ResponseCodes. \ responded(u, code) \right) \right)$$

Logica di Branching

$$\forall u \in Users$$

$$\mathbf{AG} \left(requestLimitExceeded(u) \rightarrow \mathbf{AX} \left(\exists code \in ResponseCodes. \ responded(u, code) \right) \right)$$

5.5 Pattern 5: Security Logging & Monitoring

5.5.1 Introduzione

Il pattern **Security Logging & Monitoring** definisce un'infrastruttura centralizzata per catturare tutti gli eventi di sicurezza (accessi, errori, operazioni sensibili) provenienti da qualsiasi componente dell'applicazione; normalizzare il formato dei record secondo uno schema unificato; trasmettere i log a un repository centralizzato (ad es. SIEM, databasem file system) per analisi, diagnosi e conservazione; abilitare meccanismi di *alerting* e di *retention* per supportare *incident response*, *forensic* e *compliance*[23, 24].

5.5.2 Requirement Pattern Metadata

Name	Security Logging & Monitoring
Description	Centralizes and standardizes the collection, analysis, and alerting of all security events (accesses, critical errors, sensitive operations) in a unified log system.
Author	
Comments	May be applied at most once per system; integrates events generated by specific extended parts and by multiple infrastructures.
Sources	ISO 27001 A.12.4 Logging and Monitoring; OWASP Logging Cheat Sheet
Keywords	logging, monitoring, SIEM, alerting, audit

5.5.3 Requirement Forms

Form Metadata

Description	When the system must collect and process security events in a unified repository.
Comments	Applicable to all components that generate security events; may extend existing logs.
Version	1.0
Author	
Sources	Splunk Enterprise Guide

Fixed Part

Form Text	The system must send all security events of type <code>%event-Types%</code> to <code>%logDestination%</code> with timestamp, level, and context.
------------------	--

5.5.4 Insiemi

- *EventTypes* : Insieme dei tipi di evento.
- *LogDestinations*: Insieme delle destinazioni di log.
- *LogSchemas*: Insieme degli schemi di log.
- *AlertEventTypes* \subseteq *Events*: Sottoinsieme dei tipi di evento da segnalare.
- *AlertChannel*: Insieme dei canali di allerta che devono ricevere una notifica.
- *Logs*: Insieme di tutti i record di log generati dal sistema.
- *RetentionDays*: Insieme degli intervalli di giorni per i quali i log devono rimanere online.

- *ArchiveDestinations*: Insieme delle destinazioni di archivio.

5.5.5 Predicati

- *event*(e): Predicato che indica che si è verificato l'evento e .
- *sentInLog*(e, l): Predicato che indica che l'evento e è stato inviato alla destinazione di log l .
- *appliedLogSchema*(e, l, s): Predicato che indica che all'evento e , inviato nella destinazione di log l , è stato applicato lo schema di log s .
- *notify*(e, c): Predicato che indica che l'evento e è stato notificato sul canale c .
- *retention*(r, d): Predicato che indica che è stato impostato il numero di giorni di *retention* r per la destinazione d .
- *logStored*(l, d): Predicato che indica che il record di log l è archiviato nella destinazione di log d .
- *archive*(l, d): Predicato che indica che il record di log l è stato archiviato nella destinazione d .

5.5.6 Formule Logiche per la fixed part

Logica Temporale Lineare

$$\forall e \in EventTypes$$

$$\mathbf{G} \left(event(e) \rightarrow \mathbf{F} \left(\exists l \in LogDestinations. sentInLog(e, l) \right) \right)$$

Logica di Branching

$$\forall e \in EventTypes$$

$$\mathbf{AG} \left(event(e) \rightarrow \mathbf{AF} \left(\exists l \in LogDestinations. sentInLog(e, l) \right) \right)$$

5.5.7 Extended Parts

Structured Log Format

- **Scopo**: Garantire che tutti gli eventi di sicurezza siano emessi in un formato uniforme e facilmente parsabile da macchine (ad es. JSON, Avro, CEF ecc..)
- **Funzionamento**: Si definisce uno schema (*logSchema*) che descrive i campi obbligatori di ogni record (ad es. timestamp, livello, componente, evento, metadati).

Il sistema trasforma ogni evento in una struttura aderente a questo schema prima di inviarlo *logDestination*[24, 25].

- **Vantaggi:**

- Facilita l'integrazione con pipeline di ELK, SIEM o sistemi di analisi.
- Riduce errori di *parsing* e permette ricerche strutturate.
- Ottimizza lo *storage* e il trasferimento.

Pattern

Form Text	The system must emit every security event in a structured format conforming to %logSchema%.
Parameter	logSchema: definition of the structured log schema (e.g. JSON Schema, Avro, CEF)
Metric	LogSchemaType = String
Comments	May be applied at most once; ensures consistency and machine-readability of all logged events.

Formule Logiche

Logica Temporale Lineare

$$\forall e \in EventTypes \forall l \in LogSchemas$$

$$\mathbf{G} \left(sentInLog(e, l) \rightarrow \mathbf{F} \left(\exists s \in LogSchemas. appliedLogSchema(e, l, s) \right) \right)$$

Logica di Branching

$$\forall e \in EventTypes \forall l \in LogSchemas$$

$$\mathbf{AG} \left(sentInLog(e, l) \rightarrow \mathbf{AF} \left(\exists s \in LogSchemas. appliedLogSchema(e, l, s) \right) \right)$$

Alerting & Notification

- **Scopo:** Abilitare notifiche in tempo reale per eventi di sicurezza critici, accelerando l'*incident response*.
- **Funzionamento:** Si configurano uno o più canali *alertChannels* (ad es. email, SMS ecc. . .) e si definiscono le categorie di evento *alertEventTypes* che devono generare un *alert*.
Al verificarsi di un evento appartenente a quell'insieme, il sistema invia automaticamente un messaggio di notifica con i dettagli essenziali[23, 24, 25].

- **Vantaggi:**

- Riduce i tempi di reazione a incidenti critici (come brute-force, tentativi di escalation ecc. . .).
- Consente ai team di sicurezza di essere avvisati anche se non stanno monitorando attivamente.
- Supporta flussi di lavoro automatizzati.

Pattern

Form Text	The system must trigger alerts to %alertChannels% when events of type %alertEventTypes% occur.
Parameter	alertChannels: non-empty set of notification channels (e.g. email, Slack, webhook) alertEventTypes: non-empty set of event types that must generate an alert
Metric	AlertChannelType = Domain(Email, Slack, Webhook, SMS) AlertEventTypesSet = Set(EventType)
Comments	May be applied multiple times for different severity levels; supports real-time incident response.

Formule Logiche**Logica Temporale Lineare**

$$\forall e \in AlertEventTypes$$

$$\mathbf{G} \left(event(e) \rightarrow \mathbf{F} \left(\exists c \in AlertChannels. \text{notify}(e, c) \right) \right)$$

Logica di Branching

$$\forall e \in AlertEventTypes$$

$$\mathbf{AG} \left(event(e) \rightarrow \mathbf{AF} \left(\exists c \in AlertChannels. \text{notify}(e, c) \right) \right)$$

Log Retention & Archiving

- **Scopo:** Assicurare che i log siano conservati per il periodo minimo richiesto dalle policy interne o dalle normative, e che i dati più vecchi siano archiviati in modo efficiente.
- **Funzionamento:** Si imposta un periodo *retentionDays* durante il quale i log rimangono online e rapidamente accessibili. Scaduto quel periodo, i record vengono spostati o compressi in un'*archiveDestination* (ad es. cold data storage, tape, cloud a basso costo).
- **Vantaggi:**
 - Rispetta i requisiti di conformità che impongono archiviazione per mesi o anni.
 - Bilancia costi e performance: i log più recenti restano su *storage* veloce, i vecchi vengono spostati su soluzioni economiche.
 - Semplifica i processi di *audit*, che sanno esattamente dove recuperare i dati[23, 24, 25].

Pattern

Form Text	The system must retain logs in %logDestination% for at least %retentionDays% days and archive older logs to %archiveDestination%.
Parameter	retentionDays: minimum number of days to keep logs online archiveDestination: storage location for archived logs
Metric	RetentionDaysType = Integer ≥ 1 ArchiveDestType = String
Comments	May be applied at most once per logDestination and archiveDestination; ensures compliance with audit and regulatory requirements.

Formule Logiche**Logica Temporale Lineare con Metriche di Tempo**

Retention: ogni log resta conservato per almeno *retentionDays* giorni.

$$\forall l \in \text{Logs} \forall d \in \text{LogDestinations} \forall r \in \text{RetentionDays} \\ \mathbf{G} \left(\left(\text{retention}(r, d) \wedge \text{logStored}(l, d) \right) \mathbf{U} \text{archive}(l, d) \right)$$

Archiving: dopo il periodo di retention, il log viene archiviato.

$$\forall l \in \text{Logs} \forall d \in \text{LogDestinations} \forall r \in \text{RetentionDays} \\ \mathbf{G} \left(\left(\text{retention}(r, d) \wedge \text{logStored}(l, d) \right) \rightarrow \mathbf{F}_{\leq r} \text{archive}(l, d) \right)$$

Logica di Branching con Metriche di Tempo

Retention: ogni log resta conservato per almeno *retentionDays* giorni.

$$\forall l \in \text{Logs} \forall d \in \text{LogDestinations} \forall r \in \text{RetentionDays} \\ \mathbf{AG} \left(\left(\text{retention}(r, d) \wedge \text{logStored}(l, d) \right) \mathbf{U} \text{archive}(l, d) \right)$$

Archiving: dopo il periodo di retention, il log viene archiviato.

$$\forall l \in \text{Logs} \forall d \in \text{LogDestinations} \forall r \in \text{RetentionDays} \\ \mathbf{AG} \left(\left(\text{retention}(r, d) \wedge \text{logStored}(l, d) \right) \rightarrow \mathbf{AF}_{\leq r} \text{archive}(l, d) \right)$$

5.6 Pattern 6: Dependency & Supply-Chain Management**5.6.1 Introduzione**

Il pattern **Dependency & Supply-Chain Management** si occupa di controllare in modo sistematico tutti i componenti esterni utilizzati dal software (librerie, *container*, *plugin*, moduli di terze parti ecc...). Si occupa di tracciare nome, versione, *checksum* e provenienza di ogni artefatto, verifica che le versioni impiegate siano approvate e blocca le *build* non conformi[26, 27].

5.6.2 Requirement Pattern Metadata

Name	Dependency & Supply-Chain Management
Description	Monitors, verifies and governs third-party components throughout the build and deployment pipeline to prevent introduction of known vulnerabilities and ensure timely remediation.
Author	
Comments	Applies to package managers, container images, plugins and any external artifacts; integrates with SBOM tools and vulnerability databases.
Goal	Ensure that all dependencies are catalogued, scanned, and updated within defined SLAs to mitigate supply-chain risks.
Sources	OWASP Software Supply Chain Security Top 10; NIST SP 800-161
Keywords	SBOM, SCA, CVE, vulnerability scan, version pinning, supply chain
Dependencies	IMPLIES Secrets Management IMPLIES Security Testing Integration

5.6.3 Requirement Forms

Form Metadata

Description	Generate and maintain an up-to-date Software Bill of Materials (SBOM) for all components used in the build.
Comments	SBOM must include version, checksum and origin URL for each artifact.
Version	1.0
Author	
Sources	OWASP SBOM Guide

Fixed Part

Form Text	The build pipeline must produce an SBOM list each <code>%componentName%</code> with some <code>%relevantInformation%</code> .
------------------	---

5.6.4 Insiemi

- *ComponentNames*: Insieme dei nomi dei componenti.
- *RelevantInformation*: Insieme delle informazioni rilevanti per lo SBOM.
- *Components*: Insieme di tutti i componenti tracciati.

- *ScanInterval*: Insieme degli intervalli entro cui effettuare una scansione.
- *Severity*: Insieme delle soglie di gravità.
- *Versions*: Insieme delle versioni.

5.6.5 Predicati

- *newComponent(c)*: Predicato che indica che è stato inserito un nuovo componente *c*.
- *producedSBOM(c, ri)*: Predicato che indica che è stato prodotto uno SBOM per il componente *c*.
- *scan(c)*: Predicato che indica che è stata effettuata una scansione per il componente *c*.
- *vulnerabilityFound(c, s)*: Predicato che indica che la scansione ha rilevato una vulnerabilità di gravità $\geq s$ per il componente *c*.
- *report(c)*: Predicato che indica che è stato generato un report per il componente *c*.
- *buildRef(c, v)*: Predicato che indica che la *build* include il componente *c* in versione *v*.
- *validatedRef(c, v)*: Predicato che indica che la versione *v* del componente *c* è validata.

5.6.6 Formule Logiche per la fixed part

Logica Temporale Lineare

$$\forall c \in ComponentNames$$

$$\mathbf{G} \left(newComponent(c) \rightarrow \mathbf{F} (\forall ri \in RelevantInformation. producedSBOM(c, ri)) \right)$$

Logica di Branching

$$\forall c \in ComponentNames$$

$$\mathbf{AG} \left(newComponent(c) \rightarrow \mathbf{AF} (\forall ri \in RelevantInformation. producedSBOM(c, ri)) \right)$$

5.6.7 Extended Parts

Automatic Vulnerability Scan Orchestration

- **Scopo:** Garantire un monitoraggio continuo delle dipendenze per rilevare tempestivamente nuove vulnerabilità critiche.
- **Funzionamento:** Un job schedulato estrae l’SBOM corrente, lo invia ad uno scanner di *Software Composition Analysis* che interroga banche dati CVE/NVD e filtra le vulnerabilità di severità $\geq minSeverity$. I risultati vengono raccolti in un report[26, 28].
- **Vantaggi:**
 - Copertura automatica e ricorrente di tutte le componenti.
 - Riduzione del rischio di esposizione prolungata a CVE note.
 - Integrazione con *dashboard* o sistemi di *ticketing* per visibilità e tracciabilità.

Pattern

Form Text	The system must schedule a vulnerability scan for each %componentName% within %scanInterval% and report any CVE with severity \geq %minSeverity%.
Parameters	componentName: artifact identifier scanInterval: duration between scans in hours (e.g., “24h”) minSeverity: CVE severity threshold (e.g., “HIGH”)
Metrics	ComponentNameType = String ScanIntervalType = Integer MinSeverityType = Domain(LOW, MEDIUM, HIGH, CRITICAL, ...)
Comments	Ensure continuous monitoring of dependencies; integrate with CI/CD notifications.

Formule Logiche

Logica Temporale Lineare con Metriche di Tempo

Periodicità delle scansioni:

$$\forall c \in Components \forall \tau \in ScanInterval. \mathbf{GF}_{\leq \tau} scan(c)$$

Tempestività del reporting:

$$\forall c \in Components \forall s \in Severity. \mathbf{G} \left(vulnerabilityFound(c, s) \rightarrow \mathbf{X} report(c) \right)$$

Logica di Branching con Metriche di Tempo

Periodicità delle scansioni:

$$\forall c \in Components \forall \tau \in ScanInterval. \mathbf{AGF}_{\leq \tau} scan(c)$$

Tempestività del reporting:

$$\forall c \in Components \forall s \in Severity. \mathbf{AG} \left(vulnerabilityFound(c, s) \rightarrow \mathbf{AX} report(c) \right)$$

Version Pinning & Verification

- **Scopo:** Assicurare che ogni *build* utilizzi esclusivamente versioni approvate delle librerie, evitando modifiche non autorizzate o involontarie.
- **Funzionamento:** Dopo la generazione dell’SBOM in fase di *build*, un task confronta ogni *componentName / version* con l’elenco delle versioni approvate[26, 27].
- **Vantaggi:**
 - Riproducibilità “bit-for-bit” dei *build*.
 - Eliminazione di errori dovuti a *upgrade* automatici indesiderati.
 - Chiarezza e governance sulle versioni effettivamente utilizzate.

Pattern

Form Text	The system must reject any build that references a %componentName% without an exact %version% match against the approved SBOM.
Parameters	componentName: artifact identifier version: approved version to allow
Metrics	ComponentNameType = String VersionType = String
Comments	Guarantees reproducible builds and defends against untrusted upgrades.

Formule Logiche

Logica Temporale Lineare

$$\forall c \in Components \forall v \in Versions. \mathbf{G} \left(buildRef(c, v) \rightarrow \mathbf{X} validatedRef(c, v) \right)$$

Logica di Branching

$$\forall c \in Components \forall v \in Versions. \mathbf{AG} \left(buildRef(c, v) \rightarrow \mathbf{AX} validatedRef(c, v) \right)$$

Capitolo 6

Conclusioni

In questa tesi sono stati proposti aggiornamenti alla sezione *Security* del catalogo PABRE, introducendo nuove *extended part* per i pattern già esistenti e nuovi template che potrebbero contribuire a renderla più completa e allineata alle moderne misure di sicurezza. Inoltre, è stata effettuata la formalizzazione logica dell'intera sezione, rendendo possibile una verifica formale più sistematica e coerente dei requisiti.

Nei paragrafi successivi vengono analizzati nel dettaglio i contributi presentati in questa tesi, discutendone i risultati, i vantaggi e l'impatto potenziale sull'utilizzo del catalogo e sul processo di verifica formale.

6.1 Formalizzazione logica

La formalizzazione dei template PABRE in logica temporale lineare e logica di branching offre una validazione di fattibilità estesa oltre il singolo caso di studio, coprendo sia i nuovi pattern della sezione *Security*, sia le *extended part* introdotte sugli esistenti. In entrambi i casi, le forme parametriche dei template vengono trasformate in formule verificabili e coerenti con le istanze concrete, mantenendo l'allineamento con la struttura a *fixed/extended part* tipica di PABRE. Questo collegamento riduce l'ambiguità semantica dei testi in linguaggio naturale e abilita controlli sistematici di consistenza tra requisiti correlati. Sul piano tecnico, la logica temporale lineare si dimostra adatta a esprimere proprietà lungo l'evoluzione lineare del sistema (obblighi, precedenze, vincoli di risposta), anche con metriche temporali quando richiesto: ad esempio, per blocchi temporizzati e *retention/lockout* si specificano vincoli del tipo $G_{\leq T}$ che rendono il requisito misurabile e testabile. La disponibilità di predicati tipizzati nei template rende l'istanza delle formule meccanica (sostituzione guidata dei parametri) e facilita sia la verifica *model-checking* sia l'automazione di casi di test e monitoraggio. La logica di branching integra la prospettiva lineare con la quantificazione sui cammini ($AG/AF/AX$), utile quando il comportamento è non deterministico o quando si vogliono garanzie sull'insieme di tutte le possibili evoluzioni (ad es., che un certo controllo sia sempre applicato o che un esito sia

inevitabile in qualche percorso). In questo modo, l'adeguatezza del requisito può essere dimostrata non solo lungo una singola esecuzione, ma per tutte le esecuzioni ammissibili. Complessivamente, la doppia formalizzazione (logica temporale lineare e logica di branching) porta tre vantaggi principali: (i) precisione semantica e tracciabilità, grazie a domini/parametri espliciti e a formule che riflettono fedelmente *fixed/extended part*; (ii) verificabilità operativa, poiché le formule, anche temporizzate, sono immediatamente utilizzabili in percorso di analisi automatizzate e in *audit*; (iii) generalizzabilità dell'approccio, dimostrata sia sui nuovi pattern (ad es. *Secrets Management* e relative estensioni) sia sugli aggiornamenti ai pattern storici (ad es. *Authentication* con *lockout/MFA*, *Authorization* con tecnologie e regole), fungendo da *proof of concept* riusabile per ulteriori ampliamenti della sezione *Security*.

6.2 Aggiornamento dei pattern già presenti

Nel loro insieme, le *extended part* introdotte, colmano lacune rispetto ai soli cinque pattern già presenti, affrontando concetti oggi centrali (abuso di sessioni, gestione di fattori/chiaavi, PFS, integrità dei messaggi, *logging* strutturato, *zero-trust*, DAM) e favorendo integrazione e governance grazie a configurazioni persistenti e flussi di *logging/retention* che abilitano *audit* e *incident response*. In esito, la sezione *Security* risulta più completa e resiliente, mantenendo al contempo la generalità necessaria al riuso su domini diversi.

6.2.1 Aggiornamenti su Authentication

Per *Authentication*, le nuove estensioni coprono l'intero ciclo di vita delle credenziali e il livello di garanzia dell'identità. In particolare, *Multi-Factor Authentication* consente di richiedere almeno un fattore aggiuntivo (es. TOTP, push, U2F, biometrico), favorendo l'adeguamento a contesti regolatori e di rischio eterogenei; *Password Complexity* specifica lunghezze minime e classi di caratteri richiesti come parametri istanziabili, aumentando la testabilità del requisito; *Password Rotation* introduce scadenze configurabili, riducendo la finestra di esposizione; infine *Account Lockout Policy* definisce soglie e durate per il blocco temporaneo in caso di tentativi falliti consecutivi, mitigando *brute-force* e *credential stuffing*. Nel complesso, queste estensioni trasformano un requisito generale in un insieme di condizioni misurabili e verificabili (lunghezze, insiemi, intervalli, unità di tempo) mantenendone la generalità di applicazione.

6.2.2 Aggiornamenti su Authorization

Per *Authorization*, le nuove estensioni introducono due meccanismi complementari. *Attribute-Based Access Control* (ABAC) rende l'autorizzazione dinamica e contestuale: separa risorsa, attributi del soggetto e politica nominata, tipizza i domini (insiemi di attributi) e rende il requisito parametrico e verificabile tramite casi di

prova istanziabili. *Separation of Duties* (SoD) impone un vincolo anti-conflitto sulle operazioni: parametrizza coppie di azioni e la risorsa, è riusabile su più processi e consente verifiche puntuali, con ricadute dirette su controllo interno e conformità. Congiuntamente, ABAC e SoD trasformano *Authorization* in una politica più espressiva, misurabile e governabile, migliorando completezza e tracciabilità della sezione *Security*.

6.2.3 Aggiornamenti su Automatic Logoff

Per *Automatic Logoff*, le nuove estensioni articolano la gestione della sessione lungo tre dimensioni: quantità, contesto e usabilità controllata. *Concurrent Session Limit* previene abusi e condivisioni anomale terminando la sessione più vecchia al superamento di una soglia parametrica; *Context-Aware Timeout Configuration* permette di effettuare la mappatura tra contesti e valori di timeout, mentre *Context-Aware Timeout Enforcement* ne disciplina il comportamento a runtime; *Inactivity Warning Notification* aggiunge preavvisi temporizzati per ridurre gli impatti sull'operatività; *Administrative Grace Period Enforcement* consente proroghe amministrative controllate in scenari critici. Con queste estensioni il pattern risulta più completo e aggiornato.

6.2.4 Aggiornamenti su Data Transmission Protection

Per *Data Transmission Protection*, le nuove estensioni rafforzano la protezione della trasmissione dei dati. *Data Classification-Based Protection* allinea i meccanismi di tutela (es. cifratura, MAC, E2E) al livello di sensibilità informativa, rendendo esplicita la proporzionalità del controllo; *Perfect Forward Secrecy Enforcement* stabilisce l'uso di *suite* a chiavi effimere con scadenze definite, limitando l'impatto di future compromissioni; *Integrity Verification* introduce la verifica di tag d'integrità per messaggi su specifici tipi di rete o verso sistemi esterni; *Logging & Auditing* prevede destinazioni e periodi di conservazione dei log di trasmissione. Ne deriva un set di requisiti parametrico (classificazioni, *suite* PFS, algoritmi di integrità, destinazioni/*retention*) che supporta verifiche automatizzabili e tracciabilità *end-to-end*.

6.2.5 Aggiornamenti su Stored Data Protection

Per *Stored Data Protection*, le estensioni proposte spostano l'attenzione dalla sola cifratura a un controllo *zero-trust* dell'accesso ai dati e alla loro osservabilità operativa. *Zero-Trust Access Enforcement* richiede la verifica esplicita di controlli di sicurezza per ogni richiesta di accesso, indipendentemente dalla rete di provenienza; *Key Rotation Policy* definisce intervalli e procedure di rotazione riferite a tipologie di chiave, rafforzando l'igiene crittografica; *Database Activity Monitoring & Anomaly Detection* integra il log con sistemi DAM dotati di rilevazione anomalie e reporting

in tempo reale. Queste estensioni consolidano le capacità di rilevazione e risposta (*detect-and-respond*), nonché la prevenzione, sul dato a riposo, completando la dimensione di protezione già presente.

6.3 Aggiunta di sei nuovi pattern di sicurezza

L'estensione della sezione *Security* del catalogo PABRE consente un completamento sostanziale della copertura offerta dai cinque pattern originari, grazie all'introduzione di sei nuovi template che indirizzano ambiti non coperti (gestione dei segreti, logout manuale, validazione degli input, *rate limiting*, *logging* e *monitoring* di sicurezza, gestione della *supply-chain*). Tali SRP si agganciano a quelli esistenti tramite relazioni di dipendenza e coerenza e si rafforzano a vicenda mediante *logging/alerting* e *auditing* dei segreti, abilitando tracciabilità e risposta agli incidenti. Complessivamente, l'insieme dei nuovi pattern incrementa completezza e testabilità della sezione *Security*, riducendo il rischio residuo rispetto a minacce contemporanee non coperte esplicitamente dal catalogo originale.

6.4 Sviluppi futuri

Il principale sviluppo futuro per il sistema PABRE, consiste nella realizzazione di un tool che aiuti l'analista nell'applicazione dei pattern, realizzando lo schema in Figura 1.1:

1. supportando la scelta e l'istanziamento dei pattern e delle loro parti, per il progetto in corso di sviluppo
2. automatizzando l'istanziamento delle formule logiche corrispondenti, per definire un modello formale

In pratica, l'utente che utilizzerà il tool, potrà scegliere i pattern di cui ha bisogno e impostare il range, finito, di valori possibili per i parametri. Successivamente le formule verranno automaticamente istanziate.

Altri sviluppi prevedono l'estensione della formalizzazione in logica temporale lineare e logica di branching, eventualmente con metriche di tempo, di tutto il catalogo PABRE, quindi non solo per i requisiti di sicurezza, e l'aggiornamento dello stesso mediante l'aggiunta di nuove estensioni (*extended part*) per i vari pattern.

Bibliografia

- [1] S. Renault, O. Mendez-Bonilla, X. Franch e C. Quer. «PABRE: Pattern-based Requirements Elicitation». In: *2009 Third International Conference on Research Challenges in Information Science*. 2009, pp. 81–92.
- [2] UPC GESSI. *PABRE System*. Universitat Politècnica de Catalunya. 2023. URL: <https://gessi.upc.edu/en/tools/pabre-system>.
- [3] UPC GESSI. *PABRE - Use, Management and Evolution of Software Requirement Patterns for Requirements Elicitation*. Universitat Politècnica de Catalunya. URL: <https://gessi.upc.edu/en/tools/discontinued/requirements-and-software-quality/pabre>.
- [4] Wikipedia. *Logica temporale lineare* — *Wikipedia, L'enciclopedia libera*. 2021. URL: http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Logica_temporale_lineare&oldid=121926772.
- [5] Wikipedia contributors. *Computation tree logic* — *Wikipedia, The Free Encyclopedia*. 2025. URL: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Computation_tree_logic&oldid=1317696120.
- [6] Wikipedia contributors. *Metric temporal logic* — *Wikipedia, The Free Encyclopedia*. 2025. URL: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Metric_temporal_logic&oldid=1314333935.
- [7] GESSI Research Group. *PABRE Catalogue of Software Requirement Patterns*. Software and Service Engineering Group (GESSI), Universitat Politècnica de Catalunya. 2009. URL: <https://www.upc.edu/gessi/tools/PABRE/PABRE-Patterns.html>.
- [8] HashiCorp. *Vault product documentation*. Documentazione ufficiale di HashiCorp Vault. 2025. URL: <https://developer.hashicorp.com/vault/docs>.
- [9] Amazon Web Services. *AWS Key Management Service best practices*. Guida AWS Prescriptive Guidance alle best practice di AWS KMS. 2025. URL: <https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/aws-kms-best-practices/introduction.html>.
- [10] Microsoft Corporation. *Best practices for using Azure Key Vault*. Linee guida ufficiali Microsoft sulle best practice per Azure Key Vault. 2025. URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/key-vault/general/best-practices>.

- [11] F. Piessens. «Software Security». In: *The Cyber Security Body of Knowledge (CyBOK)*. Knowledge Area Version 1.0.1. University of Bristol, 2021. URL: https://www.cybok.org/media/downloads/Software_Security_v1.0.1.pdf.
- [12] L. Williams. «Secure Software Lifecycle». In: *The Cyber Security Body of Knowledge (CyBOK)*. Knowledge Area Version 1.0.2. University of Bristol, 2021. URL: https://www.cybok.org/media/downloads/Secure_Software_Lifecycle_v1.0.2.pdf.
- [13] OWASP Foundation. *Testing for Logout Functionality (WSTG-SESS-06)*. In: OWASP Web Security Testing Guide. 2024. URL: https://owasp.org/www-project-web-security-testing-guide/latest/4-Web_Application_Security_Testing/06-Session_Management_Testing/06-Testing_for_Logout_Functionality.
- [14] R. Fielding e J. Reschke. *Hypertext Transfer Protocol (HTTP/1.1): Semantics and Content*. RFC 7231. Internet Engineering Task Force (IETF). 2014. URL: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7231>.
- [15] OWASP Foundation. *Session Management Cheat Sheet*. OWASP Cheat Sheet Series. 2024. URL: https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Session_Management_Cheat_Sheet.html (visitato il giorno 21/11/2025).
- [16] M. B. Jones, J. Bradley e N. Sakimura. *JSON Web Token (JWT)*. RFC 7519. Internet Engineering Task Force (IETF). 2015. URL: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7519>.
- [17] OWASP Foundation. *Input Validation Cheat Sheet*. OWASP Cheat Sheet Series. 2024. URL: https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Input_Validation_Cheat_Sheet.html.
- [18] OWASP Foundation. *4.7 Input Validation Testing*. In: OWASP Web Security Testing Guide. 2024. URL: https://owasp.org/www-project-web-security-testing-guide/stable/4-Web_Application_Security_Testing/07-Input_Validation_Testing/README.
- [19] JSON Schema Authors. *JSON Schema Specification*. Latest JSON Schema meta-schemas (e.g. Draft 2020-12). 2020. URL: <https://json-schema.org/specification>.
- [20] OWASP Foundation. *OWASP API Security Top 10 2019: The Ten Most Critical API Security Risks*. OWASP API Security Project. 2019. URL: <https://owasp.org/API-Security/editions/2019/en/0x00-header/>.
- [21] Cloudflare, Inc. *Cloudflare Rate Limiting*. Product documentation for Cloudflare Rate Limiting. 2025. URL: <https://workers.cloudflare.com/product/rate-limiting>.

- [22] Amazon Web Services. *Throttle requests to your REST APIs for better throughput in Amazon API Gateway*. Amazon API Gateway Developer Guide. 2025. URL: <https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/api-gateway-request-throttling.html>.
- [23] ISO/IEC 27001:2013 — *Information technology — Security techniques — Information security management systems — Requirements*. Annex A.12.4 Logging and monitoring. International Organization for Standardization and International Electrotechnical Commission, 2013.
- [24] OWASP Foundation. *Logging Cheat Sheet*. OWASP Cheat Sheet Series. 2025. URL: https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Logging_Cheat_Sheet.html.
- [25] Splunk Inc. *Log Management: Introduction & Best Practices*. Overview of log management concepts and best practices. 2023. URL: https://www.splunk.com/en_us/blog/learn/log-management.html.
- [26] O. C. S. Series. *Software Supply Chain Security Cheat Sheet*. Open Worldwide Application Security Project. URL: https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Software_Supply_Chain_Security_Cheat_Sheet.html.
- [27] J. Boyens, A. Smith, N. Bartol, K. Winkler, A. Holbrook e M. Fallon. *Cybersecurity Supply Chain Risk Management Practices for Systems and Organizations*. NIST Special Publication 800-161r1. National Institute of Standards e Technology, 2022. URL: <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-161r1.pdf>.
- [28] C. Project. *Authoritative Guide to SBOM: Implement and Optimize Use of the Software Bill of Materials*. OWASP CycloneDX Project. URL: https://cyclonedx.org/guides/sbom/OWASP_CycloneDX-SBOM-Guide-en.pdf.

Appendice A

Articolo sottomesso per pubblicazione

Formalizing Requirement Templates for Verifiable System Design

Giacomo Cesaretti¹, Alessandro Fantechi²[0000-0002-4648-4667],
Stefania Gnesi³[0000-0002-0139-0421], and Laura Semini^{1,3}[0000-0001-8774-2346]*

¹ Dipartimento di Informatica, Università di Pisa, Italy
g.cesaretti@studenti.unipi.it, laura.semini@unipi.it

² Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, Università di Firenze, Italy
alessandro.fantechi@unifi.it

³ Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione "A. Faedo", CNR, Pisa, Italy
stefania.gnesi@isti.cnr.it

Abstract. Formal verification is essential for ensuring the correctness of safety- and security-critical systems, yet the formalization of requirements remains a demanding and error-prone task. This paper proposes a method to simplify the transition from semi-formal requirement templates to formal specifications. The approach introduces a formalization process that defines a reusable logical structure for requirement templates. The formalization is performed once, and enables easy specialization and instantiation of requirements for different contexts or systems, ensuring consistency between template-level and model-level representations. By reducing the manual effort traditionally required for formalization, this method lowers the barrier to adopting formal verification, making it more practical and cost-effective in industrial settings.

1 Introduction

Ensuring that a computer-based system behaves as intended is a central goal of software engineering, particularly in safety- and security-critical domains such as avionics, automotive, healthcare, and industrial automation. In these contexts, correctness cannot rely solely on testing or informal validation. Formal verification techniques, such as model checking and theorem proving, provide a rigorous means to establish system reliability, but their effectiveness critically depends on the precision and consistency of the system's requirements.

Unfortunately, one of the most challenging and error-prone stages in the development process remains the elicitation and specification of requirements. To enable formal reasoning from the earliest stages, an intermediate step is needed to bridge the gap between informal descriptions and formal specifications. This step involves translating the often vague, narrative-based understanding of "what the system should do" into a precise model that captures the conceptual essence of the system prior to any coding activity. Such a model should be rigorous enough to support formal analysis, yet still understandable and inspectable by all stakeholders—including non-technical ones.

A practical means to support this transition is the use of formalization templates, such as those provided by the PABRE (Pattern-Based Requirements Elicitation) framework [2, 6]. PABRE offers parameterized requirement templates that describe recurring types of system properties—for

* Corresponding author

example, confidentiality, integrity, availability, or authentication—in a structured and reusable way. By filling in the parameters of these templates, engineers can express requirements consistently across projects, reducing linguistic variability and improving traceability. This semi-formal approach thus provides a systematic way to structure requirements while preserving their domain semantics.

However, PABRE alone does not yield a representation that can be directly used for formal verification. While it enforces syntactic uniformity and captures recurring requirement semantics, its output remains semi-formal and not mathematically analyzable. Bridging this gap requires an additional formalization step, capable of translating the parameterized templates into logical formulas suitable for automated reasoning tools. Establishing such a connection would enable the verification of high-level system properties—initially expressed in structured natural language—against formal models, ensuring that critical requirements such as safety and security are preserved throughout the development process.

The goal of our ongoing research is therefore to define a method for systematically formalizing PABRE templates into parametric logical representations that can be after instantiated and processed by model checkers and other verification tools. We are considering Linear Temporal Logic (LTL) [5] as a logical formalism capable of expressing typical requirement templates. In particular, security requirements templates, provided in PABRE, constitute a workbench on which we experiment the proposed formalization framework. By doing so, we aim to establish a verifiable path from natural-language requirements to formal analysis, enhancing precision, repeatability, and confidence in system correctness.

Research Questions This work is guided by two research questions that reflect the methodological challenges of this translation process:

RQ1. Can we define a parametric formalization in LTL of non-functional requirements such that it captures the semantics of PABRE templates?

RQ2. How the proposed formalization can be instantiated in agreement with concrete instantiations of a PABRE template, producing a LTL formula suitable for model checking or other automated formal verification techniques?

Addressing these research questions would demonstrate the feasibility of integrating semi-formal requirement modeling with formal verification workflows. This integration would provide a methodological bridge from natural-language elicitation to mathematically verifiable system properties, thereby fostering the adoption of formal methods in industrial practice and improving the reliability of critical systems. Providing positive answers to these RQs lays the foundation for future work, which includes the formalization of additional templates from [2], the definition of new ones, and the development of a supporting tool to automate and facilitate formal model usage.

2 Background

We introduce background concepts underlying our work, focusing on the specification templates defined in the PABRE framework and on LTL, which we use to formalize these templates.

2.1 Specification Templates: The PABRE Approach

In this paper, we adopt the PABRE framework for defining and using Software Requirement Patterns (SRP) [6]. According to PABRE’s metamodel [2], an SRP consists of several *Forms*, each representing a different solution for achieving a specific *Goal*. Forms are made up of a *Fixed Part*

Requirement Pattern <i>Authentication</i>	Description	This pattern expresses the need of having the system functionality to identify users		
	Comments	---		
	Pattern goal	Ensure the identity of the users that access to the system.		
	Author	...		
	Sources (0..*)	- Requirement books from SSI - Specialized literature		
	Keywords (0..*)	Access Control, Security, Users		
	Dependencies (0..*)	IMPLIES Authorization IMPLIES Stored Data Protection		
Requirement Form <i>Authentication</i>	Description	This form states the general need of having the system functionality of identifying users, and has extensions for detailing the type or technology to be used. An extension for requiring to not be necessary to create an specific account for the system is present.		
	Comments	Application of extensions: Authentication Technology may be applied at most once each.		
	Version date	2025-09-20		
	Author	...		
	Sources (0..*)	- Requirement books from SSI - Specialized literature		
	Fixed Part	Form text	The system shall authenticate users	
	Extended Part <i>Authentication Technology</i>	Form text	The authentication process shall be based on the %authMechanism% authentication technology	
		Parameter	Metric	
		authMechanism: is an authentication software technology	AuthenticationTechnology = Domain(Google login, Windows login, OAuth2, ...)	
	Extended Part <i>Authentication Types</i>	Form text	The authentication type shall be: %authTypes%	
		Parameter	Metric	
		authTypes: is a non-empty set of authentication types	AuthenticationTypes = Set(AuthenticationType) AuthenticationType = Domain(Open, Encrypted)	
	Extended Part <i>Multi-Factor Authentication</i>	Form text	The authentication process shall require at least one additional factor chosen from %mfaMethods%	
		Parameter	Metric	
		mfaMethods: non-empty set of MFA mechanisms	MfaMechanism = Domain(TOTP, PushNotification, SMS, U2F, Biometric)	
Extended Part <i>Password Complexity</i>	Form text	User passwords shall be at least %minLength% characters long and include %requiredCharsets%. May be applied at most once		
	Parameter	Metric		
	minLength: minimum number of char. requiredCharsets: non-empty set of characters classes	minLength: Integer CharsetType = Domain(UpperCase, LowerCase, Digit, SpecialCharacter) RequiredCharsets = Set(CharsetType)		

Table 1. Authentication Template

and a number of *Extended Parts*, both serving as templates. The Fixed Part always generates a requirement when applying the Form, while the Extended Parts are used only if relevant to the project.

Both the Fixed and Extended Parts consist of NL sentences that will be used as a requirement, and may include parameters to be instantiated when applying the template in a specific software project. The domain of possible values for these parameters is constrained by their *Metrics*.

Table 1 illustrates the structure of a PABRE requirement template using an example, *Authentication*⁴: it is made of a pattern and its corresponding requirement form.

Each template captures the essential information of a commonly recurring non-functional requirement, expressed in a consistent format to support systematic reuse, comparison, and automation. The upper section of the table presents the **Requirement Pattern**, including a brief *description* of the pattern's purpose; the intended *goal* or system property ensured by fulfilling the pattern; *Dependencies*, i.e. relations among patterns, such as *IMPLIES* or *REFINES*, capturing semantic dependencies or refinement hierarchies.

⁴ To take into account current authentication strategies, we have actually updated the original template.

The lower section details the **Requirement Form**, which operationalizes the template for use in concrete requirements specifications. This section specifies how the abstract template can be instantiated in practice. It contains:

- **Fixed Part:** The invariant portion of the requirement text, expressing the general intent shared across all instances.
- **Extended Parts:** Parameterized fragments that can be customized to reflect different variants, technologies, or contexts of use. Each extension includes a *Question text*, a *Form text*, and optional *Parameters* with associated *Metrics* or *Domains* defining admissible values.

For example, the *Authentication* form includes extensions such as *Authentication Technology* and *Authentication Types*, each describing a distinct elaboration or variation of the base requirement.

This structure allows PABRE to be systematically adapted to specific systems and technologies, resulting in a reusable representation of requirements knowledge that supports consistent elicitation and effective analysis.

2.2 Linear Temporal Logic (LTL)

Linear Temporal Logic (LTL) [5] is a modal logic used to formally specify and reason about the temporal evolution of system behaviors. It extends propositional logic with temporal modalities that allow one to express how properties hold over *linear time structures*, i.e., over infinite sequences of states representing successive moments in time. LTL is particularly well suited to describe *reactive systems*, whose correctness depends on the ordering and persistence of events over time.

Syntax. Let AP be a finite set of *predicates*, representing elementary properties that may hold in a system state. The syntax of LTL formulas over AP is defined inductively as follows:

$$\phi ::= p(t_1, \dots, t_n) \mid \neg\phi \mid \phi_1 \vee \phi_2 \mid \mathbf{X}\phi \mid \mathbf{F}\phi \mid \mathbf{G}\phi \mid \phi_1 \mathbf{U}\phi_2 \mid \exists x.\phi$$

where: – $p(t_1, \dots, t_n) \in \text{AP}$ is a first-order predicate of arity n

- \neg, \vee are the usual Boolean connectives (\wedge, \rightarrow , etc. are defined as abbreviations)
- \mathbf{X} (*Next*), \mathbf{F} (*Eventually*), \mathbf{G} (*Globally*), and \mathbf{U} (*Until*) are temporal operators
- $\exists x.\phi$ is the *existential quantifier*, which allows binding of a variable x from a given domain of discourse \mathcal{D} ($\forall x.\phi$ is defined as $\neg\exists x.\neg\phi$)

Semantics. The semantics of (first-order) LTL is defined in the standard way over infinite traces. For details, see Pnueli [5] for the propositional case and Gabbay et al. [3] for the first-order extension.

Expressiveness and examples. Because of its precise semantics and expressive power, LTL serves as a foundational formalism for specifying the temporal aspects of system requirements, particularly in domains—such as safety and security—where correctness over time is critical.

In this paper, we will mainly use formulas of the following structure:

$$\forall u \in U. \mathbf{G}(P(u) \rightarrow \exists r \in R. \mathbf{F}Q(u, r))$$

which state that, for every element u in domain U , in every state of the system, if predicate $P(u)$ holds, then there exists some r in domain R such that, at some future time, $Q(u, r)$ will hold. This expresses a *response property*: whenever $P(u)$ becomes true, a corresponding $Q(u, r)$ will eventually

Fig. 1. Pipeline from Templates to Verifiable Models

follow. Stronger requirements, capturing a stricter form of temporal dependency, are expressed by formulas of the form:

$$\forall u \in U. \mathbf{G}(P(u) \rightarrow \exists r \in R. \mathbf{X}Q(u, r))$$

which mean that, if $P(u)$ holds in a given state, then $Q(u, r)$ holds in the *next* one.

3 Pipeline from PABRE Templates to Verifiable Models

Figure 1 represents the process for transitioning from *templates* to *formalized models* through successive steps of *refinement* (selection of parts of the template/model that defines a sub-template/sub-model) and *instantiation* (grounding of parameters/variables).

The first vertical step (*Formalization*) is performed once and for all: the PABRE template is formalized basing on a *first-order logical representation* of the template forms. This establishes a reusable formal basis that remains stable across different applications.

The upper row describes the *template-level* specialization, where specific parts of the generic template are selected and then instantiated: **Template refinement** involves choosing those portions of the template relevant for a given context; **Template instantiation** assigns concrete parameters to produce a specific, operational form of the template.

The lower row represents the *model-level* specialization, which mirrors the steps above: **Model refinement** and **Model instantiation** correspond to the formal-level realization of the template steps. These are defined by (and can be automatically derived from) the template refinement and instantiation steps, ensuring consistency between the conceptual and formal layers. Model instantiation maps first order logic formulas into propositional ones.

3.1 Formalizing the Authentication Template

We illustrate the formalization step using the Authentication case study. This step, performed once and for all, represents the main formalization effort and defines the elements that compose the model built for the Authentication Template shown in Table 1.

The formalization starts with the formal description of the *domains* of discourse in Table 2. In the case of *Authentication*, they are Users (from the general description) and the parameters in the template. For instance, *AuthTypes* is the parameter of the Extended Part *Authentication Technology*.

We then introduce in Table 3 the set of predicates needed to model the various parts (Fixed and Extended) of the *Requirement Form*. Finally, in Table 4, we provide the LTL specifications that formalize the template.

Table 2. Domains used in the formalization

Domain	Description	Part
<i>Users</i>	Set of all users	General Description
<i>AuthMechanism</i>	Set of authentication technologies to be used	Authentication Technology
<i>AuthTypes</i>	Set of authentication types	Authentication Types
<i>MfaMechanism</i>	Set of multi-factor authentication mechanisms	Multi-Factor Authentication
<i>Strings</i>	Set of strings (used to encode passwords)	Password Complexity
<i>MinLength</i>	Minimum length of a password (integer)	Password Complexity
<i>RequiredCharsets</i>	Non-empty set of <i>CharsetType</i>	Password Complexity
<i>CharsetType</i>	Set of character types	Password Complexity

Table 3. Predicates used in the formalization

Predicate	Meaning	Part
<i>auth(u)</i>	the authentication process has been initiated for user u	Fixed
<i>authenticationCheck(u)</i>	user u has been successfully authenticated	Fixed
<i>authenticationWith(u, a)</i>	user u has been authenticated with mechanism a	Auth. Technology
<i>typeApplied(u, t)</i>	the authentication of user u has applied the type t	Auth. Types
<i>mfa(u, fa)</i>	user u has provided the authentication factor fa	Multi-Factor Auth.
<i>lengthOK(p, l)</i>	password p satisfies the length constraint l	Password Complexity
<i>contains(p, s)</i>	password p contains character s	Password Complexity
<i>setPwd(u, p)</i>	password p has been set by user u	Password Complexity

4 A Practical Application

To illustrate the applicability of the proposed approach, we present a simple yet representative example showing how a formalized requirement template can be used in practice. Specifically, we consider an authentication scenario in which the analyst decides to adopt *Google Login* as the authentication technology and to enforce a *Password Complexity* policy requiring at least: six characters, one uppercase letter and one digit.

Step 1: Template Refinement and Generation of the Corresponding Submodel

The analyst first selects the relevant parts of the *Authentication* template introduced in Section 4.1. In this case, only the **Fixed Part** and the following **Extended Parts** are retained: *Authentication Technology*; *Password Complexity*. Other extensions, such as *Authentication Type* and *Multi-Factor Authentication*, are omitted, since they are not required in this context. This refinement step induces the filtering of the corresponding logical components from the formalized model, leaving only the LTL formulas that correspond to the selected parts of the template.

Step 2: Template Instantiation and Derivation of the Submodel Instance

Next, the analyst instantiates the parameters associated with the selected extensions:

- For **Authentication Technology**: $AuthenticationTechnology = \{GoogleLogin\}$
- For **Password Complexity**: $minLength = 6$, $RequiredCharsets = \{UpperCase, Digit\}$

These template-level parameter assignments can automatically induce the corresponding instantiations at the **model level** by substituting the values chosen for the parameters to the variables

Table 4. LTL formalization of authentication template parts

Part	Formula
Fixed part	$\forall u \in Users \mathbf{G}(auth(u) \rightarrow \mathbf{F} authenticationCheck(u))$
Authentication Technology	$\forall u \in Users \mathbf{G}(auth(u) \rightarrow \mathbf{F}(authenticationCheck(u) \wedge \exists m \in AuthMechanism. authenticateWith(u, m)))$
Authentication Type	$\forall u \in Users \mathbf{G}(auth(u) \rightarrow \mathbf{F}(authenticationCheck(u) \wedge \exists t \in AuthTypes. typeApplied(u, t)))$
Multi-Factor Authentication	$\forall u \in Users \mathbf{G}(auth(u) \rightarrow \mathbf{F} \exists fa \in FA. mfa(u, fa))$
Stronger MFA (next step)	$\forall u \in Users \mathbf{G}(auth(u) \rightarrow \mathbf{X} \exists fa. mfa(u, fa))$
Password Complexity	$\forall u \in Users \forall p \in Strings \forall l \in Integer. \mathbf{G}(setPwd(u, p) \rightarrow lengthOK(p, l))$ $\forall u \in Users \forall p \in Strings \forall s \in RequiredCharsets. \mathbf{G}(setPwd(u, p) \rightarrow \exists c \in CharSetTypes. contains(p, c))$

in the formulae. In this process, universal quantifiers (\forall) are instantiated as the conjunction of all possible values of a parameter, while existential quantifiers (\exists) are instantiated as the disjunction of the corresponding values, thus preserving the logical semantics of the original formula.

Moreover, in order to make the formulas directly processable by model checkers, the universally quantified variable $u \in Users$ can be replaced by a **symbolic constant** representing a generic user, e.g. \underline{u} . This operation, called *grounding*, preserves the semantics of the formulas while producing a propositional version suitable for automated verification. The resulting ground formulas are:

– **Authentication requirement:**

$$G(auth(\underline{u}) \rightarrow F(authenticationCheck(\underline{u}) \wedge authenticateWith(\underline{u}, GoogleLogin)))$$

– **Password complexity requirement:**

$$G(setPwd(\underline{u}, \underline{p}) \rightarrow (lengthOK(\underline{p}, 6) \wedge (contains(\underline{p}, A) \vee \dots \vee contains(\underline{p}, Z)) \wedge (contains(\underline{p}, 0) \vee \dots \vee contains(\underline{p}, 9))))$$

These formulas can be directly used in model-checking tools to verify that the system model satisfies the specified authentication and password-policy constraints.

This example demonstrates the end-to-end process enabled by our approach: starting from a semi-formal PABRE template, an analyst can systematically derive formal specifications in Linear Temporal Logic (LTL). The process is largely automatable, since both refinement and instantiation steps on the template have well-defined mappings to corresponding operations on the model. As a result, the formal verification phase can proceed without requiring the analyst to manually construct logical formulas, significantly reducing effort and the risk of inconsistency.

5 Conclusions and Related Work

This work provides an initial validation of the proposed methodology through the complete formalization of a single, yet representative, requirement template (*Authentication*). Although the evaluation focuses on one template, this choice reflects the exploratory nature of our study, which aims to demonstrate the feasibility rather than exhaustiveness. The selected case captures the main

structural and semantic aspects of PABRE templates, serving as a proof of concept for the overall methodology and laying the foundation for broader validation in future work.

The study offers preliminary yet positive answers to the proposed research questions. RQ1 is addressed by defining a parametric LTL formalization that captures the semantics of PABRE templates, while RQ2 is satisfied by showing that these formalizations can be systematically—and, in perspective, automatically—instantiated to yield verifiable LTL formulas consistent with concrete instances. Overall, the results confirm the feasibility of linking semi-formal templates to formal models, thereby enabling automated and consistent requirement verification.

The importance of this linking has been also emphasized in a couple of recent surveys. Zahid et al. [9] identify a persistent gap between structured templates and fully formal specifications, which hinders the industrial adoption of formal methods in cyber-physical systems. Similarly, Lorch et al. [4] highlight the same challenge in safety-critical domains, calling for methods that ensure both consistency and verifiability of requirements.

Besides developing a tool that automate refinement and instantiation of the logic counterpart of the templates, future work include defining new templates for critical system specification, for instance by using the classifications of security properties, as found in [1, 8].

Our research proposal differs from closely related work such as RQCODE [7], which embeds security requirements directly into executable code classes for automated verification within DevSecOps pipelines. In contrast, our approach operates at a higher level of abstraction, offering a reusable logical framework for specifying consistent and verifiable requirements.

Acknowledgements. The research has been partially found by PNNR Project: Securing sOftware Platforms (SOP), PE00000014, H73C22000890001.

References

1. Focardi, R., Gorrieri, R.: Classification of security properties (part I: information flow). In: Focardi, R., Gorrieri, R. (eds.) *Foundations of Security Analysis and Design, Tutorial Lectures. Lecture Notes in Computer Science*, vol. 2171, pp. 331–396. Springer (2000)
2. Franch, X., Palomares, C., et al.: A metamodel for software requirement patterns. In: REFSQ 2010. LNCS, vol. 6182, pp. 85–90 (2010)
3. Gabbay, D.M., Hodkinson, I., Reynolds, M.: *Temporal Logic: Mathematical Foundations and Computational Aspects, Volume 1*. Oxford University Press, Oxford, UK (1994)
4. Lorch, R., Meng, B., Siu, K., Moitra, A., Durling, M., Paul, S., Varanasi, S.C., McMillan, C.: Formal methods in requirements engineering: Survey and future directions. In: *Proceedings of the 2024 International Conference on Formal Methods in Software Engineering (FormalISE '24)*. pp. 88–99. ACM, New York, NY, USA (2024). <https://doi.org/10.1145/3644033.3644373>
5. Pnueli, A.: The temporal logic of programs. In: *18th Annual Symposium on Foundations of Computer Science (sfcs 1977)*. pp. 46–57 (1977). <https://doi.org/10.1109/SFCS.1977.32>
6. Quer, C., Renault, S., et al.: PABRE: pattern-based requirements elicitation. In: *RCIS 2009*. pp. 81–92. IEEE (2009)
7. Sadovykh, A., Messe, N., Nigmatullin, I., Ebersold, S., Naumcheva, M., Bruel, J.M.: Security requirements formalization with RQCODE. In: *CyberSecurity in a DevOps Environment*, pp. 65–92. Springer Nature Switzerland (2023). https://doi.org/10.1007/978-3-031-42212-6_3
8. Sayar, I., Messe, N., Ebersold, S., Bruel, J.: From what to how: A taxonomy of formalized security properties. *CoRR* **abs/2505.14514** (2025). <https://doi.org/10.48550/ARXIV.2505.14514>, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2505.14514>
9. Zahid, F., Tanveer, A., Kuo, M.M.Y., Sinha, R.: A systematic mapping of semi-formal and formal methods in requirements engineering of industrial cyber-physical systems. *Journal of Intelligent Manufacturing* **33**(4), 1603–1638 (2021). <https://doi.org/10.1007/s10845-021-01753-8>